

Qualitätsvolle Innenentwicklung in Zürich

Analyse des Verhältnisses zwischen formellen und informellen Planungsinstrumenten in Zürich und Handlungsempfehlung für den Einsatz informeller Instrumente und Partizipation

| MAS in Raumplanung 2021/23

Autorin: Dagmar Holenstein, Dipl. Ing. Arch., WirtschaftsIng. FH

Referentin: Prof. Dr. Ana Peric

Datum: 12.08.2023

Übersicht Quartier

Danksagung

Ich danke den Vertretenden der Verwaltung von Zürich für die Gespräche und Ana Peric für die wertvolle Begleitung der Arbeit.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	3
Tabellenverzeichnis	4
Kurzfassung	5
1 Ausgangslage	6
1.1 Kollaborative Planungsmechanismen: Eine Brücke zwischen formellen und informellen Planungsinstrumenten	6
1.2 Forschungsfragen und Hypothesen	7
1.3 Methodik	7
1.4 Forschungsziele	8
2 Der konzeptuelle Hintergrund: Kollaborative Planung und Innenverdichtung	8
2.1 Überblick über Planungsparadigmen: Vom rationalen Planungsverständnis zu kollaborativer Planung	8
2.2 Kollaborative Planung	10
3 Geplante Vorgehensweise	11
4 Kollaborative Planung in der Praxis, Beobachtungen in Zürich	13
4.1 Institutionelle und planungsrechtliche Rahmenbedingungen in Zürich aus der Perspektive der kollaborativen Planung	13
4.1.1 Kollaborative Planung in Zürich	13
4.1.2 Institutionelle Rahmenbedingungen	13
4.1.3 Die aktuelle Agenda der Innenverdichtung, reflektiert in den regulatorischen Rahmenbedingungen	14
4.1.4 Interviews mit Vertretenden der Verwaltung über Mitwirkung in der Stadt Zürich	29
4.2 Fallstudien	31
4.2.1 Kochareal	32
4.2.2 Grünau	36
4.2.3 Zentrumsplanung Affoltern	45
5 Diskussion	50
5.1 Formelle Planungsinstrumente	51
5.2 Informelle Planungsinstrumente mit kollaborativer Arbeitsweise	52
5.3 Qualität und die Transparenz des Verwaltungshandeln	54
5.4 Mischung verschiedener Instrumente	57
5.4.1 Vorgaben für die Innenverdichtung in Zürich: Siedlungstypen	57
5.4.2 Quartierzentren	58

6	Forschungsbeitrag	60
6.1	Forschungsbeitrag	60
6.1.1	«Planning as the governance of place»	60
6.1.2	Empfehlungen für die Stadt Zürich	61
6.2	Weiterer Forschungsbedarf	63
Anhang		64
Literatur		64
Glossar		70
Beilagen		71

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Planungssystem der Schweiz	14
Abb. 2: Verschiedene Rollen in einem Mitwirkungsverfahren	17
Abb. 3: Strategien für die Siedlungsentwicklung	18
Abb. 4: Verschränkung formeller und informeller Planungsinstrumente	19
Abb. 5: Gebiete mit möglicher baulicher Verdichtung über die BZO hinaus	20
Abb. 6: Ausschnitt aus «Konzeptkarte für Bauliche Dichte», kommunaler Richtplan	20
Abb. 7: Teilräume gemäss Sachplan Verkehr, kommunaler Richtplan	21
Abb. 8: Eintragskarte Quartierzentren, kommunaler Richtplan	21
Abb. 9: Regierung der Stadt Zürich	22
Abb. 10: Organisation Stadt Zürich, Departemente	23
Abb. 11: Wichtigste Handlungsgrundsätze für das Vorgehen in Mitwirkungsprozessen	25
Abb. 12: Mitwirkung bei Planungs- und Bauvorhaben	26
Abb. 13: Kriterien zur Durchführung eines Mitwirkungsverfahrens mit Betroffenen	27
Abb. 14: Eckpfeiler aus der Mitwirkung für ein zukünftiges Schnittstellenmodell	28
Abb. 15: Orte der Interaktion zwischen Zivilgesellschaft und Verwaltung betreffend die bauliche Entwicklung	29
Abb. 16: Koch Areal im Situationsplan (rot umrandet), Modellfoto Ergebnis Projektwettbewerbe	32
Abb. 17: Auszug kommunaler Richtplan mit Lage des Projekts (roter Kreis)	33
Abb. 18: Ablauf und Verwebung formeller und informeller Planungsinstrumente auf dem Koch Areal	34
Abb. 19: Weisungskonzept des Stadtrats für das Koch-Areal	35
Abb. 20: Gebiet Grünau (rot)	37
Abb. 21: Grünau im kommunalen Richtplan	38
Abb. 22: Luftbild Grünau	38
Abb. 23: Standortvarianten für die Schulanlage Tüffenwies	39
Abb. 24: Verwebung formeller und informeller Planungsinstrumente und weitere Kommunikation zwischen Quartierverein und politischen Vertretern der Stadt	40
Abb. 25: Projektorganisation «Big Picture Grünau»	42
Abb. 26: Ablauf Mitwirkungsverfahren	43
Abb. 27: Ablauf und Verwebung formeller und informeller Planungsinstrumente	44
Abb. 28: Zentrum Affoltern (rot) im Situationsplan, Modellfoto	46
Abb. 29: Zentrum Affoltern im kommunalen Richtplan	46
Abb. 30: Akteure und Projektorganisation Zentrumsentwicklung Affoltern	47
Abb. 31: Phasen der Zentrumsentwicklung	48
Abb. 32: Verwebung formeller und informeller Planungsinstrumente Zentrum Affoltern	49
Abb. 33: Orte der Interaktion zwischen Zivilgesellschaft und Verwaltung bezüglich der Siedlungsentwicklung und Verkehr	55
Abb. 34: Ausschnitt Zonenplan mit Legende	58
Abb. 35: Idealtypische Verwebung formeller und informeller Planungsinstrumente	60

Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Formelle und informelle Planungsinstrumente	16
Tab. 2: Formelle Verfahren und Instrumente	16
Tab. 3: Übersicht formelle und informelle Planungsinstrumente mit Einordnung Koch - Areal	34
Tab. 4: Akteure und ihre Einflussmöglichkeiten Koch-Areal	36
Tab. 5: Übersicht formelle und informelle Planungsinstrumente mit Einordnung Grünau 1	40
Tab. 6: Übersicht formelle und informelle Planungsinstrumente mit Einordnung Grünau 2	44
Tab. 7: Akteure und ihre Einflussmöglichkeiten Grünau	45
Tab. 8: Übersicht formelle u. informelle Planungsinstr. mit Einordnung Zentrumspl. Affoltern	49
Tab. 9: Akteure und ihre Einflussmöglichkeiten Zentrumsplanung Affoltern	50
Tab. 10: Kommunikationskanäle Stadt Zürich	54
Tab. 11: Kriterien Stadtstruktur-Typen	57

Kurzfassung

MAS-Programm in Raumplanung ETH Zürich 2021/23

Qualitätsvolle Innenentwicklung in Zürich

Analyse des Verhältnisses zwischen formellen und informellen Planungsinstrumenten in Zürich und Handlungsempfehlung für den Einsatz informeller Instrumente und Partizipation

Einer der wichtigsten Hebel zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklung ist die Innenverdichtung. Das Schweizer Planungssystem legt auf Ebene des Bundes die entsprechenden Ziele fest, die auf den verschiedenen Regierungsebenen (Kanton, Gemeinde) im Rahmen von Richtplänen behördenverbindlich festgelegt werden. Die Stadt Zürich hat im Rahmen des kommunalen Richtplans Gebiete zur Innenverdichtung festgelegt. Die Innenverdichtung betrifft eine Vielzahl von Individuen, zumal die Umwandlung von grossen (unbewohnten) Industriearealen in Zürich weitgehend abgeschlossen ist und die Verdichtung zunehmend in bereits bebautem Gebiet stattfindet. Es stellt sich somit die Frage: «Wer entscheidet wie sich die Stadt verändert?». Bezüglich der Siedlungsplanung enthält die UNO-Agenda 2030 «Nachhaltige Entwicklung» das Ziel der partizipatorischen Siedlungsplanung und –steuerung. Das Gesetz schreibt die Mitwirkung der Bevölkerung in «geeigneter» Weise bei Planungen vor. Die vorliegende Arbeit untersucht einerseits die Art und Weise, wie die Stadt Zürich mit dem kommunalen Richtplan qualitative Ziele in der Siedlungsentwicklung sichern will und andererseits, wie der Stadtumbau konkret vollzogen wird.

Welche Akteure werden auf welche Art und Weise involviert? Wie sieht das System der «Governance» in der Stadt Zürich aus? Wie greifen formelle und informelle Planungsinstrumente ineinander? Anhand der Analyse der institutionellen Rahmenbedingungen auf übergeordneter Ebene und von Fallbeispielen auf lokaler Ebene (case-studies) wird das Handeln der Stadtverwaltung bezüglich des Einsatzes von partizipativen Elementen in der Planung untersucht. Die Analyse zeigt, dass das Konzept der «Kollaborativen Planung» in abgestuftem Umfang von der Stadtverwaltung eingesetzt wird. Aus der Analyse werden Handlungsempfehlungen zu Handen der Stadtverwaltung abgeleitet, die auf eine Erhöhung der Transparenz des Verwaltungshandelns abzielen, um den Stadtumbau noch stärker demokratisch zu verankern und an die lokalen Bedürfnisse anzupassen.

Das vorliegende Dokument ist eine Einzelarbeit im Rahmen der Weiterbildungsprogramme in Raumplanung der ETH Zürich. Erkenntnisse und Schlussfolgerungen müssen sich nicht zwingend mit der Haltung der verantwortlichen Referentinnen und Referenten sowie der ETH Zürich decken.

Schlagworte

Zürich, Innenverdichtung, informelle Planungsinstrumente, Kollaborative Planung, Mitwirkung, Partizipation

Zitierungsvorschlag

Holenstein Dagmar MAS Raumplanung 2021/23 ETH Zürich, Zürich.

Zürich, im August 2023

1 Ausgangslage

1.1 Kollaborative Planungsmechanismen: Eine Brücke zwischen formellen und informellen Planungsinstrumenten

Einer der wichtigsten Hebel zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklung ist die Innenverdichtung. Mit der Innenverdichtung soll dort Wohn- und Arbeitsraum geschaffen werden, wo die für das Leben der Menschen relevanten Infrastrukturen bereits bestehen: In den bereits besiedelten Zentren. Das Schweizer Planungssystem legt auf Ebene des Bundes die entsprechenden Ziele fest, die auf den verschiedenen Regierungsebenen (Kanton, Gemeinde) im Rahmen von Richtplänen behördenverbindlich festgelegt werden. Dieser Grundsatz ist in der Revision des Raumplanungsgesetzes aus dem Jahr 2014 für die ganze Schweiz verankert und spiegelt sich auch im regionalen Richtplan der Stadt Zürich von 2017 wider. Mit dem kommunalen Richtplan Siedlung und Landschaft von 2021 hat die Stadt Zürich dargelegt, wo auf dem Stadtgebiet Innenverdichtung stattfinden soll, und wo welche Qualitäten des Raumes erreicht werden sollen. Damit liegt nun eine behördenverbindliche, räumlich konkret verortete und auch qualitativ beschreibende Grundlage für die Verdichtung der Stadt vor.

Die Innenverdichtung betrifft eine Vielzahl von Individuen, zumal die Umwandlung von grossen (unbewohnten) Industriearealen in Zürich weitgehend abgeschlossen ist und die Verdichtung zunehmend in bereits bebautem Gebiet stattfindet. Es stellt sich somit die Frage: «Wer entscheidet wie sich die Stadt verändert?». Die Zürcher Verwaltung, die die gewünschte Innenverdichtung im kommunalen Richtplans beschreibt, nimmt für sich in Anspruch, im Interesse der Allgemeinheit und gemäss dem politischen Auftrag, der wiederum demokratisch legitimiert ist, zu handeln. Von der Innenentwicklung sind jedoch zahlreiche lokale Stakeholder direkt betroffen: Sowohl die Grundeigentümer der betroffenen Grundstücke als auch die Bewohner bzw. Nutzenden. In der Stadt Zürich leben viele Menschen, die nicht wahlberechtigt sind, sei es auf Grund des Alters oder sei es auf Grund der Nationalität. Obwohl in der Schweiz die direkte Demokratie grundsätzlich einen grossen Grad an politischer Mitbestimmung sichert, bestehen bei lokalen Planungsentscheiden grosse Unterschiede im Einfluss, den die verschiedenen Akteure tatsächlich einbringen können.

Zudem wird die Wirklichkeit (sowohl der Ist-Zustand als auch der gewünschte Zustand) mit den Mitteln der formellen Planung (im Falle des kommunalen Richtplans mit Karten im Massstab 1:15'000 und Texten) nur in eingeschränktem Mass repräsentiert. Wird das Wohlbefinden des einzelnen Menschen in den Fokus der Planung gestellt, so ist auch die Wahrnehmung des einzelnen Menschen vor Ort der Massstab, in dem sich die Qualität der Planung beweisen muss. Somit kann den Individuen, die sich an den Orten, die umgewandelt werden sollen, aufhalten, zugestanden werden, dass Ihre Expertise im Planungsprozess relevant ist. Kollaborative Planungsmechanismen, eingebettet in informelle Planungsinstrumente, ist eine mögliche Antwort auf diese Erkenntnis. Hierbei bezieht die Verwaltung die Expertise der Bevölkerung und der verschiedenen weiteren Stakeholder in Planungsentscheide ein.

Die Anwendung von formellen Planungsinstrumenten erlaubt kollaborative Planung lediglich in sehr eingeschränktem Umfang. Zwar werden die behördlichen Pläne öffentlich zugänglich gemacht und BürgerInnen und Verbände können zum Inhalt schriftlich Stellung nehmen. Die Behörden sind verpflichtet, schriftlich zu begründen, wenn sie Einwendungen der BürgerInnen ablehnen, ein Dialog mit einer gemeinsamen Suche nach der geeigneten Lösung findet jedoch im Rahmen der formellen Planungsinstrumente nicht statt. Der demokratischen Legitimierung mittels eines breiteren Einbezugs der Stakeholder wird bereits im Gesetz gefordert und stehen im Einklang mit internationalen Bestrebungen, die nachhaltige Entwicklung von Gesellschaften auf der ganzen Welt zu fördern. Die UNO hat 2030 die Agenda für eine nachhaltige Entwicklung verabschiedet, die auch von der Schweiz als Referenzrahmen für die nationale Nachhaltigkeitspolitik akzeptiert ist. In der Agenda sind 17 Ziele aus den Bereichen sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Nachhaltigkeit genannt. Das 11. Ziel, „Nachhaltige Städte und Gemeinden“ umfasst zehn Ziele, das Ziel 11.3 enthält den Aufruf zur „partizipatorischen Siedlungsplanung und -steuerung“ [EDA 2016].

1.2 Forschungsfragen und Hypothesen

Die vorliegende Arbeit untersucht einerseits die Art und Weise, wie die Stadt Zürich mit dem kommunalen Richtplan qualitative Ziele in der Siedlungsentwicklung sichern will und andererseits, wie der Stadtbau konkret vollzogen wird und in welchem Umfang informelle Planungsinstrumente eingesetzt werden.

- Wie spiegeln sich die internationalen politischen Empfehlungen und theoretische Planungskonzepte in der Realität und dem Handeln der Verwaltung wider?
- Wie entfaltet der kommunaler Richtplan bezüglich der qualitätsvollen Verdichtung Wirkung?
- Wie geht die Stadtverwaltung bei der Planung vor?
- Was ist die Rolle von zivilgesellschaftlichen Akteuren und der Bevölkerung bei informellen Planungsprozessen?
- Wie werden die Qualitätsziele Grundeigentümerverbindlich?
- Wie kann eine „transparente“ Governance erreicht werden?

Informelle Planungsinstrumente mit Einbezug der Betroffenen leisten einen wertvollen Beitrag dazu, dass die im Raumplanungsgesetz vorgesehene Mitwirkung der Bevölkerung an Planungen stattfindet. Die Art und Weise dieser Mitwirkung ist gesetzlich jedoch wenig detailliert vorgegeben, was den Behörden einen grossen Ermessensspielraum gibt. Auf Grund der demokratischen Geschichte der Schweiz dürfen hier hohe Erwartungen an die Behörden gestellt werden. Damit kollaborative Planung Wirkung entfalten kann, ereignet sie sich in den ersten Planungsphasen. Herausfordernd ist, dass die Behörden zwar bei der übergeordneten Planung stark steuern können, die Umsetzung im Rahmen von Bauprojekten aber grösstenteils durch private Akteure geschieht. Damit das tatsächliche Baugeschehen im Rahmen der Planung stattfindet, sind formelle, grundeigentümerverbindliche Instrumente erforderlich. Folgenden Hypothesen wird nachgegangen:

- Die Anwendung von formellen Planungsinstrumenten erlaubt kollaborative Planung lediglich in eingeschränktem Umfang.
- Der Einsatz informeller Planungsinstrumente mit Einbezug der Betroffenen steigert die Qualität der und die Effektivität des Planungsprozesses.
- Ein systematisches kollaboratives Vorgehen zur Vorbereitung von Planungsentscheiden steigert die Qualität und die Transparenz des Verwaltungshandelns. Die Anwendung einer Mischung verschiedener Instrumente sichert die Qualität bei der Umsetzung einer nachhaltigen Stadtentwicklung.

1.3 Methodik

Anhand der Analyse der institutionellen Rahmenbedingungen auf übergeordneter Ebene und von Fallbeispielen auf lokaler Ebene (case-studies) wird das Handeln der Stadtverwaltung bezüglich des Einsatzes von informeller Planung und partizipativen Elementen in der Planung untersucht. Mittels Literaturrecherche werden die entsprechenden raumplanerischen Gesetze bzw. Richtpläne auf den verschiedenen institutionellen Ebenen der Schweiz (Bund, Kanton, Gemeinde) ausgewertet. Zudem werden die Argumente für und wider den Einsatz von kollaborativer Planung recherchiert. Im Rahmen der Kontextanalyse wird der Aufbau der Stadtverwaltung der Stadt Zürich, Publikationen aus dem Internet, interne Leitfäden und Diskussionen aus dem Gemeinderat untersucht.

Auf Mikro-Ebene werden die Dokumentationen wie z.B. Projektunterlagen, politische Beschlüsse, Vereinbarungen dreier Fallbeispiele aus der Stadt Zürich analysiert (Case-Studies) und Experteninterviews mit Mitgliedern der Verwaltung, Entwicklern und einem Quartierverein durchgeführt und ausgewertet.

1.4 Forschungsziele

Durch die Untersuchung der Rolle und des Verhaltens der Akteure, d.h. insbesondere der Mitglieder der Verwaltung, von zivilgesellschaftlichen Akteuren, der lokalen Bevölkerung und der privaten Grundeigentümer und die Untersuchung der Art der Ergebnisse bzw. Instrumente, die aus den verschiedenen Phasen des kollaborativen Prozessen resultieren, soll das Potential der informellen, kollaborativen Planungsmechanismen ermittelt werden. Wie können die formellen Planungsinstrumente bereichert und schliesslich die Art der Planung transformiert werden? Die Untersuchung fokussiert auf folgende Forschungsziele:

- Untersuchung, ob und wie Kollaboration institutionalisiert werden kann (d.h., wie können kollaborative Abläufe Teil der alltäglichen Praxis für Planungsfachleute werden).
- Untersuchung, wie informelle Mechanismen (z.B. kollaborative Elemente) formale Planung verändern, d.h. herauszufinden, welche formellen Planungsschritte verändert werden müssen, um informelle Instrumente zu integrieren.
- Untersuchung, wie Planung von einer traditionell regulatorischen und strategischen Tätigkeit zu einer Tätigkeit werden kann, die die passende Lösung für einen konkreten Ort im Kontext der Bedürfnisse der betroffenen Akteure bereitstellt («planning as the governance of place»).

Als Beitrag zur Forschung im Feld der Planung werden folgende Resultate erwartet: Die Fallbeispiele werden detailliert untersucht, um die Mechanismen zu verstehen, aus denen Planungsentscheide resultieren. Welches Verständnis von «Governance» liegt bei der städtischen Verwaltung vor und wie kann es sich in Zukunft Richtung Transparenz und grösstmöglicher gesellschaftlicher Teilhabe entwickeln? Welches Zusammenspiel zwischen formellen und informellen Instrumenten verbessert die Qualität der Innenentwicklung?

Im Einzelnen werden folgende Resultate erwartet:

- Darstellung, wie die Verwaltung mit dem Richtplan versucht Qualität zu sichern.
- Darstellung, wie formelle und informelle Planung ineinandergreifen, darstellen der «Arena» in der sich die Akteure begegnen, Beschreibung des Einflusses der verschiedenen Akteure.
- Empfehlungen für die Stadtverwaltung bezüglich ihrer Strategie für den Einsatz kollaborativer Planung
 - a) betreffend des Entscheidungsweges
 - b) betreffend der räumlichen Situationen
- Empfehlungen zu den Umsetzungsschritten des kommunalen Richtplans

2 Der konzeptuelle Hintergrund: Kollaborative Planung und Innenverdichtung

2.1 Überblick über Planungsparadigmen: Vom rationalen Planungsverständnis zu kollaborativer Planung

Über Jahrhunderte oder gar Jahrtausende hinweg war «Planung» von Städten und Territorien etwas, das zumeist autoritäre Herrschende als Bestandteil Ihrer Regierungstätigkeit taten um ihr Territorium und ihre Untertanen in einer Weise zu organisieren, so dass es und sie mit möglichst geringem Einsatz von Mitteln regiert werden konnten. Schmitt und Wiechmann fassen in Ihrem Artikel

«Unpacking Spatial Planning as the Governance of Place» [SCHMITT/WIECHMANN 2018] die Geschichte der Stadtplanung folgendermassen kurz zusammen: Mit dem Aufkommen der Industrialisierung begann die Geschichte der modernen Stadt- und Regionalplanung. In der 2. Hälfte des 19. Jh. begannen Planer Stadtplanung zu betreiben, um die negativen Effekte der Industrialisierung auf die Gesundheit der Menschen zu begrenzen. Der Fokus lag auf der Einführung von Regeln, Gefahrenvorsorge und Massnahmen zur Erhaltung der Gesundheit der Menschen. In der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelte sich eine Vorstellung von Planung, die auf wissenschaftlicher Basis ruhte. Hierbei wurde Planung als ein technisches Werkzeug verstanden, dass nach objektiven, wissenschaftlichen Kriterien funktioniert, und beinhaltet, dass aus mehreren Varianten, die objektiv beste ausgesucht wird. Es entstand der Mythos des sogenannten «God-Father models of planning», wobei bereits Popper und Hayek 1945 darauf hinweisen, dass mit dieser Art der Planung autoritäre Herrschaft fortgesetzt würde [SCHMITT/WIECHMANN 2018]. Der auf objektiven Erkenntnissen entscheidende Planer ersetzt den autoritären Herrscher früherer Regimes. In beiden Fällen wird über Untertanen bzw. in der modernen Welt über die «nicht-wissenden» entschieden, ohne dass sie eine Stimme hätten. Seit den 1950er und 1960er Jahren ist Planung Gegenstand von wissenschaftlicher Forschung und wird unterrichtet und praktisch umgesetzt. Es entstanden verschiedenen Planungstheorien [SCHMITT/WIECHMANN 2018]).

Das Modell der «kollaborativen Planung» entstand aus der Auseinandersetzung mit den Schwächen des klassischen rationalen Planungsmodells [ALLMENDINGER/TEWDWR 2002]. Leonardo Benevolo beschreibt das klassische moderne Planungsverständnis in *Die Geschichte der Stadt* folgendermassen: «Das von der modernen Architektur im Rahmen der Analyse der städtischen Funktionen entwickelte Prinzip der Funktionstrennung wurde allgemein akzeptiert und man begann, innerhalb der Stadtplanung jeder dieser Funktionen einen eigenen Bereich der Stadt zuzuweisen. Dementsprechend findet man seit den dreissiger Jahren in den Bebauungsplänen die Unterteilung der Stadt in Wohnbezirke, Industriegebiete, Handels- und Verwaltungszentrum u.ä.» [BENEVOLO:1975]. Die amerikanische Architekturkritikerin Jane Jacobs kritisiert in ihrem Buch *The Death and Life of Great American Cities* [JACOBS: 1961] bereits 1961 die Auswirkung dieser Art der Stadtplanung, die auf strikter Funktionstrennung beruht, auf das Leben der Bewohner und sagt, das Stadtleben werde so «getötet» und es würden leblose, menschenleer Orte produziert. Von Jane Jacobs wird das Wohlbefinden und die Bedürfnisse des Menschen in den Fokus der Stadtplanung gerückt.

Friedmann hinterfragt die rational-instrumentelle Herangehensweise 1987 mit folgenden Worten [ALLMENDINGER:2002]:

«1.: Wissen aus der instrumentellen, rationalen Herangehensweise basiert auf vergangenen Ereignissen, aber Planende brauchen Wissen für zukünftige Ereignisse. Welche Annahmen müssen getroffen werden, damit die Planenden für sich beanspruchen können, dass das Wissen über vergangene Ereignisse relevant ist für die Vorhersage der Zukunft?

2. Die Hypothesen, Theorien und Modelle, durch die wissenschaftliches Wissen ausgedrückt wird, sind radikale Vereinfachungen der Welt. Aber Planung in der «realen Welt» ist komplizierter. Verliert Wissen seinen «objektiven» Charakter, wenn die Annahmen, unter denen sie für wahr erklärt wurden, aufgeweicht werden?

3. Alles wissenschaftliche und technische Wissen ist entweder theoretisch oder methodologisch. Auf der Basis welcher Kriterien wählen Planer aus Theorien, die im Wettstreit untereinanderstehen?

4. Welche Anrechte oder Ansprüche leiten sich aus anderen Arten von «Wissen» ab und mit welcher Begründung kann wissenschaftliches und technologisches Wissen für sich beanspruchen, dass es überlegen sei gegenüber anderen Arten von Wissen, besonders wenn aus der Anwendung verschiedene Ergebnisse resultieren?

5. Alles empirische Wissen (wissenschaftliches Wissen und andere Arten von Wissen) wird auf Basis von Nachweisen validiert. Die Konstruktion von Wissen muss deshalb als intensiver sozialer Prozess betrachtet werden. Solche kommunikativen Prozesse werden politisch und theoretisch strukturiert.

Das Wissen basiert auf dem «Wissen über die Welt», Wissen, das aus Fakten, Erfahrungen Glauben und Visionen basiert. Konsequenterweise wird alles Wissen durch soziale Prozesse hervorgebracht. Auf welcher Basis, können also Planende argumentieren, dass ihre Sichtweise auf die Welt überlegen sein sollte?

6. Persönliche oder geteilte Überzeugungen über die Welt sind ein wichtiges Hindernis, um objektives Wissen zu erhalten. Wie können Planende behaupten, dass sie privilegierten Zugang zu objektivem Wissen haben? Wenn das Persönliche Wissen der Akteure mit wissenschaftlichem Wissen der Planenden zusammentrifft, gibt es einen Grund zu behaupten, dass das eine oder das andere besser sei und deshalb befolgt werden sollte?»

Hier werden einige Unzulänglichkeiten, des instrumentell-rationalen Planungsansatzes zusammengefasst. Das Konzept der kollaborativen Planung setzt bei diesen Problemfeldern an und postuliert weniger ein weiteres Planungskonzept als eine Planungsmethode, um die bestmöglichen Planungsentscheide zu treffen. Hinterlegt ist bei kollaborativer Planung ein normatives Ziel: Das Ziel ist die Unterstützung einer demokratischen Gesellschaft [ALLMENDINGER/TEWDWR 2002:3].

2.2 Kollaborative Planung

Healey (1993) beschreibt, was Planung im Gegensatz zu einem instrumentell-rationalen Planungsansatz auszeichnen könnte [ALLMENDINGER/TEWDWR:2002]: Er hebt die Bedeutung von Kommunikation und Sprache hervor: Grundsätzlich muss davon ausgegangen werden, dass die verschiedenen an der Planung beteiligten Gruppen unter den gleichen Begriffen nicht das gleiche verstehen, da zum Beispiel die einen Spezialisten und die anderen Laien sind. Deshalb sollte die Planung auf die Suche nach gegenseitigen Verständigungsmöglichkeiten fokussieren. In der Diskussion sind alle Arten von Wissen erlaubt, auch jenes von Nicht-Fachleuten. Ziel ist es, dass die Planer ihren Horizont bezüglich der vorliegenden Fragestellung erweitern. Alle involvierten sollen mit der Bereitschaft in den Planungsprozess einsteigen, ihre Meinungen, Haltungen und Interessen zu hinterfragen. Dies geschieht durch die Interaktion im Planungsprozess. Als Kollaborative Planung wird also eine Planungsmethode bezeichnet, bei der alle vom Planungsgegenstand betroffenen in den Planungsprozess involviert werden.

Planung benötigt eine «Arena», in der Konflikte identifiziert werden und die Aushandlung derselben stattfinden kann. Alle, die ein Interesse am Planungsgegenstand haben, sollen einbezogen werden, oder zumindest nicht aktiv ausgeschlossen werden. Der Rahmen, der durch die Planung geschaffen wird, soll eine respektvolle Diskussion der am Diskurs beteiligten Personen ermöglichen. In der Planung manifestieren sich häufig Machtverhältnisse. Die bestehenden Machtgefälle zwischen den Gruppen sollen offengelegt werden, mit dem Ziel auch die Interessen der weniger Mächtigen in den Diskurs einzubringen und das Machtgefälle zu hinterfragen.

Kritische Stimmen wie zum Beispiel Harris erläutern, dass das theoretisch beschriebene Konzept der kollaborativen Planung Kritik von mehreren Seiten ausgesetzt ist: Er weist daraufhin, dass die komplette Umsetzung von kollaborativer Planung mit einer Umwälzung von sozialen und politischen Strukturen einherginge [ALLMENDINGER/TEWDWR 2002]. Die oben beschriebene Arena, in der alle Beteiligten gleichberechtigt Lösungen aushandeln bleibt in der realen Welt ein utopischer Ort. Harris fragt, ob die Einbettung von kollaborativer Planung in die gegenwärtige Planungspraxis, in der Betroffene und Beteiligte eine grosse Bandbreite an verschiedenen Einflussmöglichkeiten innehaben, nicht mehr Enttäuschung als Befriedigung bei den Beteiligten hervorruft. Auf jeden Fall werden an die Planer, die sich auf diese Methode einlassen, hohe Anforderungen gestellt, die im Bereich Methodenkompetenz liegen.

Kollaborative Planung ist auch der Hintergrund, vor dem in Wien in den 1970er Jahren das Konzept der Testplanung entwickelt wurde, bei dem gemischte Gruppen von Akteuren in einem strukturierten

Verfahren Lösungen für komplexe Planungsprobleme entwickeln [KANTON SOLOTHURN/ARE:2013]. Auslöser für die Entwicklung dieses Konzepts war unter anderem die Erkenntnis, dass es Problemstellungen in der Planung gibt, die so komplex sind, dass sie nicht vom Planer als allwissendem «God-Father» durch die Anwendung von Datenanalyse und objektiver Methoden gelöst werden können. Es handelt sich um sogenannte «Whicked-Problems»: Verzwickte Probleme.

Die oben aufgeführte Kritik an kollaborativer Planung führt zu der Frage, wie im gegenwärtigen Politischen System der Demokratie kollaborative Planung eingebettet ist, oder, mit anderen Worten, zur Planung als Form von «Governance». Unter Governance wird dabei die Art und Weise verstanden, wie Individuen sowie öffentliche und private Institutionen ihre gemeinsamen Angelegenheiten in diesen Gebieten regeln [CGG 1995].

3 Geplante Vorgehensweise

Städtebau ist das Ergebnis der Tätigkeiten, Entscheidungen und Äusserungen einer Vielzahl von verschiedenen privaten und öffentlichen Akteuren: Die Bebauung eines Grundstücks ist gesetzlichen Regelungen unterworfen, die ihrerseits jedoch nicht statisch sind, sondern im Lauf der Zeit von der gesetzgebenden Versammlung geändert werden und deren Anwendung auf den konkreten Fall durch eine Behörde beurteilt wird. Eine neue Tramlinie wird durch die Verwaltung projektiert, über die Freigabe der Steuergelder für den Bau entscheidet per Abstimmung die Bevölkerung. Abstimmungskomitees versuchen vorher die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Alle Akteure haben ihre Vorstellung von dem, was «ist» und von dem, was «sein soll». Komplexe gesellschaftliche Mechanismen ermöglichen es, dass der Stadtbau tatsächlich geschieht. Im übertragenen Sinne untersuchen Berger und Luckmann 1966 in Ihrer Arbeit «Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit», wie sich durch soziale Interaktion eine intersubjektiv geteilte, gemeinsame Wirklichkeit herausbildet [BERGER/LUCKMANN 1966]. Vertreter der Postmoderne argumentieren, dass es bei der Frage nach dem was «ist» und nach dem was «sein soll» kein «Objektives Wissen» gebe, im Gegensatz zur Annahme der Moderne [ALLMENDINGER:2002]. Als Alternative bringt Habermas die «kommunikative Rationalität» ins Spiel: Objektivität basiert auf Übereinstimmung zwischen Individuen, die durch einen freien und offenen Diskurs entsteht [ALLMENDINGER:2002].

Der Fokus der Arbeit liegt auf der sozialen Interaktion, die den Planungsentscheiden vorangeht. Die Arbeit knüpft an den oben kurz beschriebenen Sozialkonstruktivismus an, d.h. an der Vorstellung, dass Wirklichkeit sich erst in einem zwischen verschiedenen Individuen geteilten Prozess herausbildet. Folglich fokussiert die Methodik der Arbeit darauf, wie verschiedene an der Planung Beteiligte ihre Rolle im Planungsprozess reflektieren und zu untersuchen, wo und wie die Kommunikation der Beteiligten und die Überführung von Interessen in dingliche Planungsgrundlagen vorstättengeht. Insofern eignen sich Interviews als qualitative Methode besonders, da diese ermöglichen, die verschiedenen Standpunkte der Beteiligten und das unterschiedliche Wissen nachzuvollziehen. Somit werden subjektive Kategorien wie die individuelle Wahrnehmung der Problemstellung und damit verbundene Lösungsansätze in die Analyse einbezogen.

Anhand der Analyse der institutionellen Rahmenbedingungen auf übergeordneter Ebene und von Fallbeispielen auf lokaler Ebene (case-studies) wird das Handeln der Stadtverwaltung bezüglich des Einsatzes von informellen Planungsinstrumenten und kollaborativer Planung untersucht. Mittels Literaturrecherche werden die entsprechenden raumplanerischen Gesetze bzw. Richtlinien auf den verschiedenen institutionellen Ebenen der Schweiz (Bund, Kanton, Gemeinde) ausgewertet. Dazu gehört ein Überblick über das Planungssystem der Schweiz, die Analyse des Raumplanungsgesetzes auf Bundesebene, des Kantonalen Richtplans des Kantons Zürich, des Regionalen Richtplans Zürich und des kommunalen Richtplans der Stadt Zürich. Internationale

Regelwerke, denen sich die Schweiz unterstellt hat (UNO-Agenda Nachhaltige Entwicklung 2030) werden ebenfalls einbezogen.

Zudem werden die Argumente für und gegen kollaborative Planung recherchiert. Im Rahmen der Kontext- Analyse wird der Aufbau der Stadtregierung und der Stadtverwaltung der Stadt Zürich untersucht und es werden informelle Instrumente wie interne Leitfäden der Stadtverwaltung sowie Publikationen aus dem Internet analysiert: Das Dokument «Strategien Zürich 2035» [STADTRAT ZÜRICH 2015], die Arbeitshilfe «Mitwirkungs- und Beteiligungsprozesse» des Präsidialdepartements von 2006 [PRAESIDIALDEPARTEMENT 2006], und verschiedene Internetseiten (Gebietsmanagement [AFS a], «Mitwirken.stadt-Zuerich.ch» [ZÜRICH a], «Meinquartier.zuerich» [ZÜRICH b]). Die politische Diskussion wird anhand ausgewählter Stadtratsbeschlüsse aufgezeigt: Anhand des Stadtratsbeschlusses zur Einführung des Gebietsmanagements von 2002 [STADTRAT ZÜRICH 2002] und der Motion von Mitgliedern des Gemeinderats «Institutionalisierung geeigneter Partizipationsprozesse und -formate mit stadtweiten Fragestellungen oder starken Auswirkungen auf die Quartiere» [SEILER/RENGGLI 2021] und der Antwort des Stadtrats von 2022 [STADTRAT ZÜRICH 2022].

Bezüglich des Einsatzes von kollaborativer Planung werden strukturierte Interviews mit zwei Vertretern des Amts für Städtebau, mit einem Vertreter des Tiefbauamts und einem Vertreter der Abteilung Stadtentwicklung durchgeführt.

Auf Mikro-Ebene werden drei Fallbeispiele aus der Stadt Zürich analysiert (Case-Studies). Bei der Analyse der Fallbeispiele kommen verschiedene Methoden zum Einsatz: Dokumentenanalyse (öffentliche Berichte zu den Fallbeispielen, Berichterstattung in der Zeitung, Beobachtung und Interviews mit Akteuren (Mitgliedern der Verwaltung, betroffene Bewohner). Teilweise wird auf die Dokumentation von Interviews zurückgegriffen, die nicht von der Autorin der Arbeit durchgeführt wurden, sondern im Rahmen des ETH Design Studios im Frühling 2022 «Studio Altstetten: A Room of Entanglements» des Lehrstuhls NEWROPE, The Design in Dialogue Lab, Chair of Architecture & Urban Transformation, ETH Zürich.

Das erste Fallbeispiel beschäftigt sich mit der Projektentwicklung auf dem Koch-Areal in Zürich, einem Areal, das die Stadt erworben und inzwischen im Baurecht an drei Bauträger abgegeben hat, damit diese dort genossenschaftliche Wohnungen und ein Gebäude mit Gewerbenutzung errichten. Die Stadt plant und errichtet auf dem Areal einen Park. Das zweite Fallbeispiel («Grünau») handelt von einem ungeplanten und einem geplanten partizipativen Prozess, der zum «Big picture Grünau» führte, eine Art Leitbild, dessen Erarbeitung der Quartierverein einer Wohnsiedlung aus den 50er-Jahren 2021 initiiert hatte. Das dritte Fallbeispiel beschäftigt sich mit der Zentrumsentwicklung Affoltern, die im März 2019 abgeschlossen wurde. Es handelt sich um die Erarbeitung eines Leitbildes für das Zentrum eines schnell gewachsenen Stadtteils in Zürich.

Alle Fallbeispiele befinden sich an Orten, die gemäss kommunalen Richtplan der Stadt Zürich in Gebieten mit dem Ziel «baulicher Verdichtung über BZO 2016» befinden. Es wurden drei Fallbeispiele mit unterschiedlichen Ausgangslagen ausgewählt: Beim Koch – Areal handelt es sich um ein Grundstück im Besitz der Stadt Zürich und der Prozess wurde von der Stadt Zürich initiiert, bei der Grünau initiierte der Quartierverein die Erstellung des Leitbildes und bei der Zentrumsplanung Affoltern handelt es sich um ein zentrales Gebiet, das Grundstücke in privater Hand, Grundstücke in öffentlicher Hand sowie mehrere Verkehrsknotenpunkte umfasst. Die Verschiedenheit der Ausgangslagen erlaubt es, Erkenntnisse über informelle Planungsinstrumente und kollaborative Planung in verschiedenen Konstellationen zu gewinnen.

4 Kollaborative Planung in der Praxis, Beobachtungen in Zürich

4.1 Institutionelle und planungsrechtliche Rahmenbedingungen in Zürich aus der Perspektive der kollaborativen Planung

4.1.1 Kollaborative Planung in Zürich

Planungsgrundlagen für die Stadtentwicklung der Verwaltung sollen unter geeigneten Einbezug der Bevölkerung erstellt werden, dieser Auftrag ergibt sich aus dem Schweizer Raumplanungsgesetz Art. 4 [ARE a]. Wie werden die Betroffenen bei der Erarbeitung dieser Planungsgrundlagen einbezogen? Wie wird ihre Perspektive auf die Art und Weise, wie die Innenverdichtung in der Stadt Zürich stattfindet ermittelt und in die formelle Planung überführt? Wie sichert die Stadt Zürich die qualitativen Aspekte der Stadtplanung? Die städtische Verwaltung befasst sich seit dem Start der grossen Arealentwicklungen in Zürich Anfang der 2000er Jahre in Zürich Oerlikon und Zürich West intensiv mit dieser Frage und eine aktuelle Motion aus dem Gemeinderat von 2021 mit dem Titel «Institutionalisierung geeigneter Partizipationsprozesse und -formate mit stadtweiten Fragestellungen oder starken Auswirkungen auf die Quartiere» zeigt, dass das Thema nach wie vor aktuell ist [SEILER/RENGGLI 2021].

4.1.2 Institutionelle Rahmenbedingungen

Steuerungsebenen der Raumplanung in der Schweiz

Um die Rahmenbedingungen für Planung, die für die Stadt Zürich bei der Stadtplanung relevant sind, zu verstehen, wird hier das Schweizer Raumplanungssystem kurz erläutert. Im Raumplanungsgesetz werden auf Bundesebenen die Ziele und der Zweck der Raumplanung festgelegt [ARE]. Im Schweizer Planungssystem ist die Gemeinde diejenige Staatsebene, die ausschlaggebend ist für die grundeigentümergebundene Vorgabe zu Nutzung des Raums (Gemeindeautonomie). Dabei hat sie aber übergeordnete Vorgaben auf der Ebene Bund, Kanton und teilweise der Region zu berücksichtigen. Im sogenannten «Gegenstromprinzip» werden die Planungen auf den verschiedenen Staatsebenen aufeinander abgestimmt. Auf Bundesebene werden nur wenige Grundsätze festgelegt und zu einigen Themen, die nur kantonsübergreifend gelöst werden können, wie z.B. dem Eisenbahnverkehr, werden die sogenannten Sachpläne erlassen. Es gilt das Subsidiaritätsprinzip (Bundesverfassung Art. 5a) [BUNDESVERFASSUNG]. Die Steuerung der Entwicklung findet durch sogenannte «Richtpläne» statt, die auf den Ebenen des Kantons, teilweise der Region und der Gemeinde erarbeitet werden.

Abb. 1: Planungssystem der Schweiz

Quelle: KPK 2016

Das Recht auf Mitwirkung der Bevölkerung ist im Raumplanungsgesetz verankert. «Die mit Planungsaufgaben betrauten Behörden unterrichten die Bevölkerung über Ziele und Ablauf der Planungen nach diesem Gesetz. 2) Sie sorgen dafür, dass die Bevölkerung bei Planungen in geeigneter Weise mitwirken kann. 3) Die Pläne nach diesem Gesetz sind öffentlich [ARE a].

Im kantonalen Planungs- und Baugesetz (PBG) wird die Mitwirkung bei der Aufstellung und Änderung von Richt- und Nutzungsplänen geregelt. Der Artikel 7 PBG «Anhörung und öffentliche Auflage» lautet folgendermassen: «Bei der Aufstellung und Änderung der Richt- und Nutzungspläne sind nach- und nebengeordnete Planungsträger rechtzeitig anzuhören. Die Pläne sind vor der Festsetzung öffentlich aufzulegen. Innert 60 Tagen nach der Bekanntmachung kann sich jedermann bei der die Auflage verfügenden Instanz zum Planinhalt äussern. Über die nicht berücksichtigten Einwendungen wird gesamthaft bei der Planfestsetzung entschieden.» [ARE b].

4.1.3 Die aktuelle Agenda der Innenverdichtung, reflektiert in den regulatorischen Rahmenbedingungen

Was gilt es nun mit den oben genannten Instrumenten zu steuern? In der Schweiz ist die Raumplanung besonders deshalb gefordert, weil die Schweizer Bevölkerung wächst und voraussichtlich weiterwachsen wird. Gemäss dem tiefen Szenario des Bundesamtes für Statistik werden es mit 9.5 Mio Menschen im Jahr 2050 761'000 Menschen mehr sein als 2021, im hohen Szenario mit 11.5 Mio Menschen 2.6 Mio Menschen mehr. [BFS]. Vor dem Hintergrund der begrenzten Grösse der Schweiz stellt sich die Frage, wo das Bevölkerungswachstum aufgenommen werden soll. Ein Negativszenario ist die unkontrollierte Zersiedelung der Schweiz.

Ziele der Raumplanung auf Ebene des Bundes

Das Raumplanungsgesetz, das 2021 revidiert wurde, enthält im Artikel 1 RPG die entscheidenden Ziele, um die unkontrollierte Entwicklung zu verhindern: Das Ziel des haushälterischen Umgangs mit dem Boden und die Trennung von Baugebiet und Nicht - Baugebiet [ARE a]. Den einschneidendsten Unterschied zum vorherigen Gesetz stellt dabei das Verbot der Einzonung von Bauzonen und das Gebot, Bauzonen bedarfsgerecht zu dimensionieren dar. Die Siedlungsentwicklung soll nach innen gelenkt werden, unter Berücksichtigung der angemessenen Wohnqualität. [ARE a]. Das erwartete Bevölkerungswachstum soll also in bereits besiedelten und gut erschlossenen Gebieten aufgenommen werden [ARE a]. Aus diesem Gesetz folgt der Auftrag an die Kantone, die kantonalen Richtpläne so anzupassen, dass das Siedlungswachstum entsprechend gelenkt wird.

Kantonal- /Regionaler- / Kommunal- Richtplan: Innenverdichtung und Mitwirkung der Betroffenen

Im Folgenden wird analysiert, wie die beiden Ziele der Innenentwicklung und der partizipatorischen Siedlungsentwicklung in den formellen Steuerungsdokumenten auf Ebene des Kantons, der Region und der Stadt Zürich enthalten sind und welchen Platz informelle Planungsinstrumente darin haben.

Formelle und informelle Planungsinstrumente

Zunächst werden dazu kurz die formellen und informellen Planungsinstrumente erläutert. Formelle Planungsinstrumente werden durch das öffentliche Planungsrecht geregelt. Die formellen Planungsinstrumente sind rechtlich bindend. Die Inhalte sind in der Raumplanungsverordnung festgelegt [BUNDES-RAT 2022]. Für formelle Planungsinstrumente gilt die in Art. 4 des RPG verankerte Pflicht zur Mitwirkung [ARE a]. Das Verfahren der Mitwirkung bei der Aufstellung und Änderung von Richt- und Nutzungsplänen ist im PBG (Planungs- und Baugesetz) gesetzlich geregelt und die Dauer der einzelnen Schritte sind festgelegt. Der Artikel 7 PBG: «Anhörung und öffentliche Auflage» lautet folgendermassen: «Bei der Aufstellung und Änderung der Richt- und Nutzungspläne sind nach- und nebengeordnete Planungsträger rechtzeitig anzuhören. Die Pläne sind vor der Festsetzung öffentlich aufzulegen. Innerhalb 60 Tagen nach der Bekanntmachung kann sich jedermann bei der die Auflage verfügenden Instanz zum Planinhalt äussern. Über die nicht berücksichtigten Einwendungen wird gesamthaft bei der Planfestsetzung entschieden.» [ARE b].

Beispiele für formelle Planungsinstrumente sind die Sachpläne des Bundes sowie Kantonale, Regionale und Kommunale Richtpläne sowie die Nutzungsplanung und Sondernutzungsplanung der Kommunen.

Informelle Instrumente unterliegen keinen vorgegebenen Verfahren des öffentlichen Planungsrechts und können so je nach Bedarf bezüglich Planungsgegenstand, Teilnehmendenkreis und Dauer frei gestaltet werden [STELLMACHER 2011]. Informelle Planung als Produkt informeller Instrumente kann Rechtswirkung entfalten, wenn durch den Beschluss der entsprechenden politischen Gremien, Ergebnisse in die formelle Planung übernommen werden [STELLMACHER 2011]. oder die Planung für das Verwaltungsinterne Handeln von den entsprechenden Gremien verbindlich erklärt wird. Beispiele sind das «Pig Picture Grünau» und die «Zentrumsplanung Affoltern», die in den untenstehenden Fallbeispielen erläutert werden. Informelle Planung kann formeller Planung vorangehen, wie dies z.B. bei Gestaltungsplänen (einer Form der Sondernutzungsplanung) häufig der Fall ist (dies liegt hier im Fall des Kochareals vor).

Tab. 1: Formelle und informelle Planungsinstrumente

Formelle Instrumente (Auswahl)		Informelle Instrumente mit verbindlichem Status*	Informelle Instrumente ohne verbindlichen Status
Behördenverbindlich	Grundeigentümergebunden		
Konzepte und Sachpläne des Bundes	Nutzungspläne	Leitbild	Leitbild
	Kommunale Sondernutzungspläne (z.B. Gestaltungspläne)	Masterplan	Masterplan
Kantonaler Richtplan		Stadtentwicklungskonzepte	Wettbewerbe, Studienaufträge
Regionaler Richtplan		Regionale Entwicklungskonzepte	Testplanungen
Kommunaler Richtplan	

*Der verbindliche Status entsteht durch den Beschluss eines öffentlichen Gremiums

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis Raumplanungsverordnung (RPV) [BUNDESRAT 2022] und Dokumentation [STELLMACHER 2011]

In Untenstehender Tabelle werden die formellen Verfahren und Instrumente kurz charakterisiert.

Tab. 2: Formelle Verfahren und Instrumente

Staats- bzw. Planungsebene	Anzahl	Rechtliche Grundlagen (nominales Raumplanungsrecht)	Wichtigste Planungsinstrumente	Wichtigste Inhalte und Aufgaben	Funktionales Raumplanungsrecht
Bund	1	<ul style="list-style-type: none"> Schweizerische Bundesverfassung (BV) Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) Raumplanungsverordnung (RPV) 	<ul style="list-style-type: none"> Konzepte Sachpläne 	<ul style="list-style-type: none"> Erarbeitung von Grundlagen (z.B. Festlegung allgemeiner Planungsgrundsätze und -ziele, Konzepte, Bundesinventare etc.) Erarbeitung Sachplanungen Koordination sämtlicher raumwirksamen Tätigkeiten des Bundes Koordination, Prüfung und Genehmigung der kantonalen Richtplanung 	<ul style="list-style-type: none"> Diverse raumwirksame Bundesgesetze (z.B. USG, NHG, WEG, WaG etc.)
Kanton	26	<ul style="list-style-type: none"> Bundesgesetz über die Raumplanung Kantonale Bau- und Planungsgesetze 	<ul style="list-style-type: none"> Kantonale Richtpläne Kantonale Nutzungspläne und Sondernutzungspläne 	<ul style="list-style-type: none"> Hauptträger der Raumplanung Erarbeitung von Grundlagen (z.B. Leitbilder, Konzepte, Inventare etc.) Erarbeitung und Erlass von behördenverbindlichen Richtplänen (Koordinationsinstrument) Prüfung, Koordination und Genehmigung der kommunalen Nutzungsplanung 	<ul style="list-style-type: none"> Diverse raumwirksame kantonale Gesetze (z.B. Kanton Zürich: Wasserwirtschaftsgesetz, Gesetz über den öffentlichen Personenverkehr etc.)
Region	-	<ul style="list-style-type: none"> Bundesgesetz über die Raumplanung Kantonale Bau- und Planungsgesetze 	<ul style="list-style-type: none"> Regionale Richtpläne 	<ul style="list-style-type: none"> übernehmen in gewissen Kantonen überkommunale Raumplanungsaufgaben als öffentlich-rechtliche Regionalplanungsverbände (Regionen sind keine selbständige politische Ebene) 	
Gemeinde	2'636	<ul style="list-style-type: none"> Bundesgesetz über die Raumplanung Kantonale Bau- und Planungsgesetze 	<ul style="list-style-type: none"> Kommunale Richtpläne Kommunale Rahmennutzungspläne (Zonenpläne) Kommunale Bau- bzw. Zonenreglemente (Bau- und Zonenordnung) Kommunale Sondernutzungspläne/Sonderbauvorschriften (z. B. Quartier-, Gestaltungs-, Erschliessungspläne etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> Erarbeitung von Grundlagen (z.B. Leitbilder, Inventare, behördenverbindlicher kommunaler Richtplan etc.) Erarbeitung Nutzungsplanung (flächendeckende, parzellenscharfe und grundeigentumsverbindliche Lokalisierung und Dimensionierung der gesetzlich zulässigen Art und Intensität der Nutzung, minimale Unterscheidung in Bau-, Landwirtschaft- und Schutzzone) 	<ul style="list-style-type: none"> Diverse raumwirksame kommunale Reglemente (z.B. Gemeindeordnung, kommunale Wasser-, Abwasser- und Erschliessungsreglemente etc.)

Quelle: STELLMACHER:2011

Informelle Planungsinstrumente wie Testplanungen, Studienaufträge, regionale Entwicklungskonzepte und Leitbilder lassen sich kollaborativ erarbeiten. Die Auswahl der Teilnehmenden ist frei wählbar. So können die verschiedensten Anspruchsgruppen wie verschiedene Behörden (verschiedene Fachgebiete, verschiedene Verwaltungsstufen wie Stadt, Kanton, Bund), Verkehrsbetriebe, private Grundeigentümer, Vertreter der Zivilgesellschaft (z.B. Quartiervereine) und die Bevölkerung etc. in die Planung einbezogen werden. Im Prozess lassen sich verschiedene Rollen unterscheiden: Entscheidungsträger, beteiligte Interessensvertreter, Fachexpertinnen, Prozessverantwortliche, ModeratorInnen, Projektleitende. Der Einsatz informeller Planungsinstrumente mit Kollaboration mit allen

Betroffenen kann auch als Imperativ aus dem Subsidiaritätsartikel der Schweizer Bundesverfassung abgeleitet werden [Bundesverfassung]: Zwar bezieht sich dieser formell auf die verschiedenen staatlichen Ebenen: Was kommunal geregelt werden kann, braucht nicht kantonal geregelt zu werden etc. Abgeleitet aus diesem Grundsatz ist es jedoch nur folgerichtig, dass alle von einer Planung Betroffenen sich direkt in die Lösungsfindung einbringen können.

Abb. 2: Verschiedene Rollen in einem Mitwirkungsverfahren

Quelle: Arbeitshilfe Mitwirkung, ZÜRICH 2006

Kantonaler Richtplan Kanton Zürich

Nach der kurzen Einführung in das Schweizer Planungssystem und die formellen und informellen Planungsinstrumente wird nun auf einen massgeblichen Inhalt der Planung eingegangen: Es wird beschrieben, wie die Lenkung des Siedlungswachstums in den Richtplänen auf den verschiedenen Stufen Kanton-Region-Kommune verankert ist. Der Kantonale Richtplan des Kantons Zürich unterscheidet im Siedlungsgebiet fünf verschiedene Handlungsgebiete: Stadtlandschaft, urbane Wohnlandschaft, Landschaft unter Druck, Kulturlandschaft und Naturlandschaft [ARE c 2023]. 80% des Wachstums soll in «Stadtlandschaften und urbanen Wohnlandschaften» stattfinden [ARE c 2023]. Das Stadtgebiet von Zürich befindet sich in diesen Handlungsräumen.

Regionaler Richtplan Stadt Zürich

Im regionalen Richtplan der Stadt Zürich wird das Siedlungsgebiet in verschiedene Zonen unterteilt und somit weiter präzisiert, wo genau das Wachstum und somit die Innenverdichtung stattfinden soll. Der regionale Richtplan weist Gebiete für hohe bauliche Dichte und für niedrige bauliche Dichte und demgegenüber Gebiete zum Erhalt der bestehenden Siedlungsstruktur aus [AFS 2020]. Diese Unterscheidung stellt einen wichtigen Schritt in der Raumplanung dar und ist das Ergebnis eines ausführlichen politisch-fachlichen Aushandlungsprozesses.

Abb. 3: Strategien für die Siedlungsentwicklung

Quelle: Regionaler Richtplan, AFS 2020

Kommunaler Richtplan Stadt Zürich

Die Stadt Zürich hat 2021 erstmalig einen kommunalen Richtplan festgesetzt. Dies erfolgte auf Grund zweier Motionen: Eine der AL-Fraktion an den Stadtrat der Stadt Zürich 2010 und eine weitere 2014 der SP-Fraktion zur Ausarbeitung eines kommunalen Siedlungsplans, um die Auswirkungen der Stadtentwicklung im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung zu ermöglichen. 2015 wurde vom Stadtrat ein entsprechender Auftrag an die Behörden erteilt.

Der Kommunale Richtplan hat verschiedene Aufgaben: Steuerung der Verdichtung, Bezeichnung von Flächen für die Versorgung mit öffentlichen Freiräumen und kommunalen Bauten und Anlagen, Konkretisierung und Ergänzung von Quartierzentren auf kommunaler Ebene und eine entsprechende Verkehrsplanung. Ausserdem stellt er ein Koordinationsinstrument der verschiedenen Fachbereiche dar und integriert die Themen Umwelt-, Natur- und sozialverträgliche Stadtentwicklung und Stadtklima. Den Unterscheidungsprozess, der im regionalen Richtplan festgehalten ist, welche Gebiete für die Verdichtung geeignet sind und welche nicht, führte die Stadt Zürich im Rahmen der Erarbeitung des kommunalen Richtplans weiter. Auf Basis von Studien durch externe Planungsbüros wurden «Gebiete mit baulicher Verdichtung über BZO 2016» ausgeschieden. Die Ermittlung der Gebiete erfolgte nachfolgenden Kriterien: «Erschliessung mit öffentlichem Verkehr (ÖV)», «Siedlungsstrukturen und Denkmalpflege», «stadtklimatische Belastung», «Erneuerungspotenzial Gebäudepark (Baujahr, Schutzstatus)». Des Weiteren wurden die Themen «Schulraumversorgung», «Versorgung mit öffentlichem Freiraum», «Strassenlärmbelastung» und «Potenzial für gemeinnützigen Wohnungsbau» einbezogen. In diesen Gebieten sollen nun Potenziale zur Verdichtung geprüft werden und eine differenzierte räumliche Verdichtung herbeigeführt werden. Dabei ist es wichtig zu beachten, dass es sich um eine qualitätvolle räumliche Entwicklung handeln soll. Die Qualität bezieht sich auf sämtliche räumliche Qualitäten, und ist somit sehr umfassend: Neben der Verdichtung geht es um Freiraum, Stadtnatur, Umweltverträglichkeit, Sozialverträglichkeit, Abstimmung mit Verkehrsplanung, Abstimmung mit der Planung Versorgung und Entsorgung, öffentliche Bauten und Anlagen und darum, dass «funktionsfähige gebietspezifisch geeignete Stadtstrukturen» [AFS 2022 a] entstehen.

Da der kommunale Richtplan lediglich behördenverbindlich ist und nicht grundeigentümergebunden, ist es für die Umsetzung wichtig, die weitergehenden Schritte zu definieren, das heisst, zu beschreiben, was notwendig ist, damit die Ziele grundeigentümergebunden verankert werden.

Ein Teil der vorgeschlagenen Massnahmen betrifft die Anpassung oder Erarbeitung nachgelagerter raumplanerischer Instrumente (z.B. Kommunale Nutzungsplanung: Ermöglichung einer höheren baulichen Dichte und Erhöhung der Nutzungsmischung und die Erarbeitung weiterer räumlicher Konzepte und Leitbilder. Vorgesehen ist auch ein Anreizsystem für Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, mit dem gleichzeitig Mehrwerte für das Gemeinwesen entstehen sollen. Die Entwicklung soll mittels eines Monitorings beobachtet werden, um bei Bedarf Massnahmen ergreifen zu können. Zu der Frage des «Wie» geht die Stadt Zürich davon aus, dass Innenentwicklung veränderte Anforderungen an Planungsprozesse mit sich bringt. Die Stadt stellt fest, sie müsse vermehrt eine aktive Rolle in der Umsetzung einnehmen [AFS 2022 a].

Als Methode zur Erreichung des bestmöglichen Ziels definiert die Stadt Zürich für Areale, die besondere Voraussetzungen erfüllen und grossen baulichen Entwicklungsbedarf haben ein kooperatives Planungsverfahren. Zuständig ist das Amt für Städtebau. «Im Rahmen einer kooperativen Planung erarbeiten Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer gemeinsam mit der Stadt eine Zukunftsvorstellung und Grundsätze für die Entwicklung eines Areals oder Gebiets. Meist erfolgt dies über Testplanungen, Studienaufträge oder Wettbewerbe, deren Resultate in einem Leitbild oder Masterplan für alle Beteiligten verbindlich festgehalten werden. Nach Möglichkeit werden weitere Interessensvertretende und die Quartierbevölkerung einbezogen.» [HOCHBAUAMT]. Hier kommen also informelle Planungsinstrumente zum Tragen. In der folgenden Übersicht wird grafisch dargestellt, was im Text des kommunalen Richtplans beschrieben ist: Die Verschränkung informeller und formeller Planungsinstrumente:

Abb. 4: Verschränkung formeller und informeller Planungsinstrumente

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis kommunaler Richtplan der Stadt Zürich

Kommunaler Richtplan der Stadt Zürich – Methodik bezüglich städtebaulicher Qualität im Detail

Um die Methodik des kommunalen Richtplans mit dem Ziel der Steuerung der Innenentwicklung genauer zu verstehen, werden im Weiteren die Festlegungen für ein Gebiet genauer beschrieben. «Hard Letzi Altstetten» ist eines der Gebiete mit möglicher baulicher Verdichtung über die BZO hinaus.

Abb. 5: Gebiete mit möglicher baulicher Verdichtung über die BZO hinaus

Quelle: STADTENTWICKLUNG 2021

In einer «Konzeptkarte für Bauliche Dichte» ist im kommunalen Richtplan konkret beziffert, welche Richtwerte für die Ausnutzungsziffern in den verschiedenen Stadtgebieten gelten.

Abb. 6: Ausschnitt aus «Konzeptkarte für Bauliche Dichte», kommunaler Richtplan

Quelle: AFS 2022 a

Vorgaben zur städtebaulichen Qualität werden in der «Konzeptkarte Stadtstruktur» und einer dazugehörigen Tabelle, in der die Typen der Stadtstruktur beschrieben werden, gemacht. Die Qualitäten sind als «Orientierungsrahmen für künftige Siedlungsqualitäten zu berücksichtigen» [AFS 2022 a].

Abb. 7: Teilräume gemäss Sachplan Verkehr, kommunaler Richtplan

Quelle: AFS 2022 a

Die Beschreibung der Stadtstruktur – Typen enthält Aussagen zu Historie, Nutzungen, Baulicher Dichte, Erdgeschossen, Stadtraum, Bebauung und Freiraum. Zudem enthält der kommunale Richtplan konkrete Entwicklungsziele zur Siedlungsentwicklung bzw. Koordinationshinweise.

In der Richtplankarte Siedlung und Verkehr finden sich noch weitere Festlegungen bezüglich Quartierzentren, Freiraum, Stadtnatur und Öffentliche Bauten und Anlagen. Aus der Überlagerung der verschiedenen Karten und Texte kann für jedes Grundstück ein Zielbild abgeleitet werden [AFS 2022 a].

Quartierzentren

In einer verdichteten Stadt übernehmen Quartierzentren eine wichtige Rolle. Um die Verkehrsbelastung in der Stadt zu reduzieren, soll die Bevölkerung im Alltag möglichst kurze Wege zurücklegen. Somit sind in sich funktionierende Stadtquartiere ein wichtiger Bestandteil einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Untenstehend wird erläutert, wie deren Entwicklung im kommunalen Richtplan abgebildet ist:

Abb. 8: Eintragskarte Quartierzentren, kommunaler Richtplan

Quelle: AFS 2022 a

Im kommunalen Richtplan ist ein System aus über die ganze Stadt verteilten Quartierzentren abgebildet, um die Funktionsfähigkeit der einzelnen Quartiere als lebendige und funktionsfähige Stadtteile zu gewährleisten. Die Quartierzentren werden durch Stadtachsen verbunden, die sich vom übrigen Strassennetz abheben. Die Quartierzentren sind Orte, die auf mehrere verschiedene Funktionen hin ausgerichtet sind: «Versorgung, Zusammenleben, Arbeit, Begegnung, Aufenthalt, identitätsstiftende Orte, Erholung und gute Erreichbarkeit». Ziel ist die «Stadt der kurzen Wege». Im Richtplantext wird festgestellt, dass aufgrund der zentralen Funktionen von Quartierzentren und Stadtachsen vielfältige räumliche Ansprüche aufeinandertreffen und deshalb die Koordination der Interessen der Privaten und der Verkehrsplanung besonders gut koordiniert werden müssen. Dies, da die Erdgeschossnutzungen und die Gestaltung der privaten Flächen mit der Schnittstelle zum öffentlichen Raum relevant für die Funktion als «Quartierzentrum» ist. Im Richtplantext wird auch darauf hingewiesen, dass die Themen der Quartierzentren mit sämtlichen weiteren Richtplanthemen eng verknüpft sind: Z.B. mit den Entwicklungszielen für Freiraumentwicklung, Stadtnatur, Stadtklima und sozialräumlichen Funktionen [AFS 2022 a].

Regierung und Verwaltung der Stadt Zürich

Um die Akteure, d.h. die Handlungsträger der «Governance» innerhalb der Regierung und Verwaltung zu verorten, wird der Aufbau der Regierung und der Verwaltung in der Stadt Zürich erläutert. Die Regierung heisst «Stadtrat» und ist ein Gremium aus neun Personen, die jeweils einem Departement der Verwaltung vorstehen. Der Stadtrat wird direkt durch die Stimmberechtigten gewählt. Die Legislative heisst «Gemeinderat». Der Gemeinderat (das Stadtparlament) besteht aus 125 Personen. Die Mitglieder werden in neun Wahlkreisen nach dem Proporzverfahren für vier Jahre gewählt [GEMEINDERAT].

Abb. 9: Regierung der Stadt Zürich

Quelle: Eigene Darstellung

Die Verwaltung besteht aus neuen Departementen (siehe untenstehende Grafik).

Abb. 10: Organisation Stadt Zürich, Departemente

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis Organigramm der Stadt Zürich [ZÜRICH]

Strategien Zürich 2035

Die Werte-Agenda und das Zielbild, das dem Verwaltungshandeln zu Grunde liegt, ist das Dokument «Strategien Zürich 2035». In dieser Strategie von 2015 beschreibt die Stadtregierung die Herausforderungen und Ziele, und zwar nicht nur baulich, sondern auch bezüglich Wirtschaft, sozialem Zusammenhalt, der Lebensqualität und der Organisation. Dazu heisst es: «Die Stadt Zürich engagiert sich partnerschaftlich in vielfältigen Kooperationen. Sie handelt im Verbund mit anderen öffentlichen Körperschaften, mit privaten Unternehmern und Nichtregierungsorganisationen sowie mit Gruppen der Stadtbevölkerung oder mit Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern – und dies im Interesse von Lösungen, die allen Beteiligten Gewinn bringen.» Nachhaltiges Wachstum und qualitätsvolle Verdichtung sind ebenfalls zentrale Stossrichtungen. [STADTRAT ZÜRICH 2015].

Stadtinterne Vorgaben zum Einsatz partizipativer Verfahren in der Stadtverwaltung

Verschiedene Beschlüsse des Stadtrats bzw. interne Vorgaben der Verwaltung zeigen, wie die Verwaltung und die Regierung der Stadt auf organisatorischer Ebene und auf der Ebene der Prozesse ihre Rolle in der Gestaltung der Stadt versteht und versucht, ein effizientes und inhaltlich an den politischen Zielen der Stadtentwicklung orientiertes Handeln zu sicherzustellen.

Einführung «Gebietsmanagement» 2001

Ein wichtiger Stadtratsbeschluss in diesem Zusammenhang betrifft die Einführung des «Gebietsmanagements für Entwicklungsgebiete» von 2001. Fokus des Beschlusses ist es, die Zusammenarbeit mit privaten Grundeigentümern, die grössere Stadtgebiete bebauen wollen, zu regeln. Die Vertreter des Amtes für Städtebau sprechen in diesem Zusammenhang von «Kooperativer Planung».

Im Jahr 2002 fasst der Stadtrat den Beschluss, für Entwicklungsgebiete der Stadt Zürich eine spezielle Projektorganisation aufzubauen, das Gebietsmanagement. Grund war, dass, angetrieben durch das Wirtschaftswachstum private Eigentümer und die öffentliche Hand grosse Planungsvorhaben an die Hand nahmen, so zum Beispiel Umplanungen ganzer Stadtgebiete in Zürich West und in Leutschenbach. Innerhalb der Verwaltung hatte sich bereits eine «Arbeitsgruppe Entwicklung» gebildet, um eine Koordination der sektoriellen Planungen innerhalb der Verwaltung zu gewährleisten. In der Arbeitsgruppe Entwicklung hatten die Direktion Fachstelle für Stadtentwicklung, der Direktor Umwelt- und Gesundheitsschutz, der Leiter Verkehrsplanung Tiefbauamt, der Geschäftsbereichsleiter von Grün Stadt Zürich und der Direktor des Amtes für Städtebau Einsitz. Ziel ist «die Steuerung und Koordination von Planungsvorhaben, welche die Stadtentwicklung bedeutend und nachhaltig beeinflussen und verschiedene städtische Departemente und bzw. Ämter involvieren.» Als Treiber für die Einrichtung des Gebietsmanagements wird in dem Beschluss genannt, dass die privaten Grundeigentümer und Investorinnen / Investoren das Bedürfnis nach kurzen Planungs- und Realisierungsabläufen hätten. Dies wiederum erfordere auf Seiten der Stadt entsprechende Vorkehrungen, um die zahlreichen privaten und öffentlichen Interessen rasch und optimal zu koordinieren, die nötigen personellen und finanziellen Ressourcen gezielt bereitzustellen und damit die verschiedensten Aspekte der räumlichen und

strukturellen Standortqualitäten Zürich zu gewährleisten und zu verbessern. Die Koordination der Bauvorhaben mit den geplanten Infrastrukturvorhaben sei von grosser Wichtigkeit für Image und Standortvorteile der sich rasch entwickelnden Gebiete und Stadtteile. Zudem seien die in Aussicht gestellten Beitragszahlungen an öffentlichen Infrastrukturen privater Grundeigentümer zumeist an die rechtzeitige Bereitstellung dieser Infrastrukturen geknüpft.

Die Aufgaben des Gebietsmanagements bestehen aus der Projektleitung Entwicklungsplanung, Koordination, Vernetzung, Qualitätskontrolle, Information und Öffentlichkeitsarbeit. In einem neugeschaffenen Entscheidungsgremium Entwicklungsgebiete werden die für die Entwicklungsgebiete relevanten Entscheide gefällt. Es setzt sich aus den Vorstehern des Hochbaudepartements, Tiefbau- und Versorgungsdepartements, des Stadtingenieurs der DirektorIn Fachstelle Stadtentwicklung, der DirektorIn Grün Stadt Zürich und der DirektorIn Amt für Städtebau zusammen. [STADTRAT ZÜRICH 2002].

Arbeitshilfe «Mitwirkungs- und Beteiligungsprozesse»

Das Präsidialdepartement hat im Jahr 2006 das Dokument «Mitwirkungs- und Beteiligungsprozesse, Arbeitshilfe für die Stadtverwaltung» herausgegeben [PRAESIDIALDEPARTEMENT 2006]. Dieses Dokument wurde in Zusammenarbeit mit denjenigen Ämtern erarbeitet, die Mitwirkungsprozesse durchführen. Ziel ist es, das gemeinsame Verständnis von Mitwirkung zu dokumentieren und aufzuzeigen, welchen Nutzen sie hat und wo ihre Grenzen liegen.

Im Dokument wird erläutert, weshalb Mitwirkung im Verwaltungshandeln relevant sei. Grund sei ein «verändertes Staatsverständnis: vom Top-down zum Miteinander». Ausserdem machten die zunehmende Komplexität der Problemstellungen in der Stadtentwicklung erforderlich, dass partizipative und kooperative Methoden das hoheitliche Handeln ergänzten. Zudem wird ein Grundsatz formuliert: «Initiativen aus der Bevölkerung werden, wenn immer möglich berücksichtigt (Bottom-up). Der Begriff Mitwirkung wird synonym für «Beteiligung» oder «Partizipation» verwendet. Gemäss Definition in der Arbeitshilfe beschreibt der Begriff «die Beteiligung von Personen, Unternehmern oder Interessensgruppen, die von (hoheitlichen) Entscheidungen betroffen sind». Zudem wird der Begriff «Sozialräumliche Stadtentwicklung» eingeführt. Diese wird wie folgt beschrieben: «Die sozialräumliche Sichtweise befasst sich nicht nur mit dem physischen Raum, sondern auch explizit mit den dort angesiedelten bzw. sich aufhaltenden Bevölkerungsgruppen. Sie verknüpft soziologische, kulturelle und historische Aspekte mit der räumlichen Dimension. Die sozialräumliche Stadtentwicklung beschäftigt sich immer mit gesellschaftlichen Aspekten und dem sozialen Nahraum der Betroffenen: dem Stadtteil, dem Wohnumfeld und der Nachbarschaft. Der Fokus liegt auf dem sozialen Lebensraum des Menschen.».

Abb. 11: Wichtigste Handlungsgrundsätze für das Vorgehen in Mitwirkungsprozessen

Quelle: PRAESIDIALDEPARTEMENT 2006

Kooperative Planungen werden von Mitwirkungsverfahren abgegrenzt: «In der Stadt Zürich werden kooperative Planungen als eine spezifische Form von Mitwirkungsverfahren verstanden. Gemeint sind damit auf Konsens ausgerichtete, freiwillige Zusammenarbeitsformen von « gleichberechtigten» Partnern. Beide Parteien versprechen sich von der Zusammenarbeit eine bessere Lösung...».

Anwendungsgebiete für Mitwirkungsprozesse werden an folgenden Orten gesehen: sozialräumliche Stadtentwicklung, Fragen des Zusammenlebens im Quartier oder die Planung von neuen Wohngebieten, öffentlichen Plätzen oder neue Verkehrssysteme. Hervorgehoben wird, dass mit einem Mitwirkungsverfahren Konfliktpotential verringert werden kann und die Effizienz und Effektivität des staatlichen Handelns erheblich gesteigert werden kann.

In der Arbeitshilfe wird folgender Nutzen von Mitwirkungsverfahren genannt:

- «- Gegenseitige Lernprozesse auslösen, Vertrauen aufbauen
- Qualität von Lösungen verbessern, bessere Resultate
- Lösung von Konflikten (z.B. Interessen- oder Zielkonflikte)
- Akzeptanz und Legitimität von Entscheidungen erhöhen
- Vermindern des Risikos von langwierigen Rechtsmittelverfahren (Rekurse/Beschwerden)
- Aktivierung der Bevölkerung: Betroffene zu Beteiligten machen
- Identifikation mit dem Lebensumfeld und dem Ergebnis erhöhen
- Verantwortungsgefühl und Engagement stärken
- Wertschätzung und Einflussnahme von Zielgruppen wie Kindern, Jugendlichen und AusländerInnen, die von offiziellen demokratischen Prozessen ausgeschlossen sind»

Hervorgehoben wird, dass Mitwirkungsverfahren Grundlage von formellen Entscheiden sein können, diese aber nicht ersetzen. In der folgenden Grafik wird die formelle und freiwillige Mitwirkung im Planungsprozess dargestellt.

Abb. 12: Mitwirkung bei Planungs- und Bauvorhaben

Quelle: PRAESIDIALDEPARTEMENT 2006

Es werden fünf verschiedene Verfahren der Mitwirkung unterschieden:

Dialogprozesse, um Kommunikationsdefizite zu decken / Konflikte zu lösen; Kooperative Planungen: um eine konsensuale Zusammenarbeit zwischen Stadt und Privaten umzusetzen, Mitwirkung bei Konzepten / Strategien / Planungen, um lokales Wissen einzubeziehen, Mitwirkung bei konkreten Bauvorhaben, um lokales Wissen einzubeziehen und aktivierende Prozesse mit dem Ziel die Bevölkerung zu aktivieren bzw. neue Impulse zu setzen [PRAESIDIALDEPARTEMENT 2006].

Schlüsselwörter für die kollaborative Planung in Zürich sind somit «kooperative Planung» und «Mitwirkung».

Abb. 13: Kriterien zur Durchführung eines Mitwirkungsverfahrens mit Betroffenen

Quelle: PRAESIDIALDEPARTEMENT 2006

Intermediäre: Quartiervereine, Gebietsverantwortliche etc.; Institutionalisierte Kommunikation auf Quartiersebene

Wie oben beschrieben, hat die liberale Politik Anfang der 2000er Jahre, als sich die Stadt offen für die Entwicklung grosser Gebiete durch Private zeigte (Beispiel Zürich West und Neu-Oerlikon) dazu geführt, dass seitens Stadt das Gebietsmanagement zur Koordination der Ansprüche der Privaten, mit denen der Stadtverwaltung etabliert wurde. Dies geschieht durch die Einrichtung «fester Arbeitsgruppen» oder fester Anlaufstellen (z.B. Quartierssekretariate). Ständige Arbeitsgruppen haben häufig die Rechtsform «privatwirtschaftlicher Verein», Anlaufstellen sind in der Regel innerhalb der Stadtverwaltung angesiedelt [STADTRAT ZÜRICH 2002]. Gebietsmanagerinnen sind Personen, die bei der Stadt Zürich angestellt sind, und strategische Projekte vorbereiten, z.B. Entwicklungsplanungen oder Infrastrukturprojekte. Ausserdem koordinieren sie die öffentlichen und privaten Akteurinnen und Vorhaben. [AfS a]. Zurzeit gibt es zehn GebietsmanagerInnen, die aber lediglich einen Teil des Stadtgebiets betreuen.

Im Entwicklungsgebiet Zürich – West wurde das Informationsformat «Diagonal» entwickelt. An dieser Veranstaltung informieren Stadträte und weitere Personen der Verwaltung einmal jährlich die Bevölkerung über grosse Bauplanungen (min. seit 2018).

Bottom-Up organisiert sind die 25 Quartiervereine. Diese sind als Vereine organisiert und werden von der Stadt finanziell unterstützt. Die Dachorganisation heisst «Quartierkonferenz»: Die finanzielle Unterstützung der Stadt ist an diverse Bedingungen geknüpft. Gemäss Weisung des Stadtrats an den Gemeinderat GR Nr. 2020/352 sind die Beiträge an die Bedingung geknüpft, dass die Vereine in der Quartierkonferenz Zürich aufgenommen sind [STADTRAT ZÜRICH 2020 a]. Die Quartierkonferenz ihrerseits hat den Auftrag, sicherzustellen, dass die einzelnen Quartiervereine Anlässe organisieren, die den Zusammenhalt, die Integration der Bevölkerung und die Vielfalt und Lebendigkeit der Stadt fördern. Ausserdem sollen sie eine Mittlerrolle zwischen lokalen Anliegen und der Stadtverwaltung wahrnehmen sowie die Interessen der Quartiere und ihrer Bevölkerung vertreten. Die Quartiervereine müssen politisch und konfessionell neutral sein.

Ebenfalls eine lange Tradition haben die Zürcher Gemeinschaftszentren: Die Gemeinschaftszentren sind soziokulturelle Zentren, setzen Partizipations-, Quartier- und Siedlungsentwicklungsprojekte um, unterstützen Selbsthilfe und Selbstorganisation durch eigene Fachkräfte, führen Bildungsprogramme durch und machen Praxisforschung. Die 17 Gemeinschaftszentren werden von einer Stiftung geführt. Die Finanzierung erfolgt durch die Stadt Zürich und durch die Einnahmen aus Gastronomie und

Raumvermietung [GZ]. Die Keimzelle der Gemeinschaftszentren war ein Robinson-Spielplatz im Jahr 1954.

2019 hat die Stadt die Schnittstelle Stadt-Quartiere überprüft und dazu ein Mitwirkungsverfahren durchgeführt [STADTENTWICKLUNG 2019]. Ausgangslage war, dass die Quartiere sich wandeln, neue entstehen, diese dichter werden und die Bevölkerung vielfältiger wird. Die Quartiervereine leiden an Überalterung und repräsentieren die Bevölkerung deshalb nicht (mehr). Im Rahmen eines Beteiligungsprozesses wurde nach Verbesserungsmöglichkeiten gesucht. Das Ergebnis sind Massnahmenvorschläge für eine digitale Plattform, Veranstaltungen, die Einrichtung von «Drehscheiben» und die direkte finanzielle Unterstützung von Projekten in den Quartieren.

Abb. 14: Eckpfeiler aus der Mitwirkung für ein zukünftiges Schnittstellenmodell

Quelle: STADTENTWICKLUNG 2019

Seit 2021 sind zwei «Drehscheiben» in Betrieb gegangen: Die Drehscheibe Altstetten / Grünau und die Drehscheibe Oerlikon/Seebach. Ziel ist es, eine dezentrale Anlaufstelle und einen Begegnungsort für den Informationsaustausch über Dienstleitungen und Vorhaben der Stadt Zürich und lokale Vernetzung zu schaffen [ZÜRICH c]. Es handelt sich dabei um einen physischen Ort, und es gibt eine Website, auf der auch über bauliche Projekte (z.B. einen Schulhausersatzneubau) informiert wird. Betrieben werden die Drehscheiben vom Trägerverein «Drehscheibe» (seit 2022), in dem wiederum zahlreiche Vereine der Stadt Zürich vertreten sind (Quartiervereine, Zürcher Gemeinschaftszentren, Verein Elch für Eltere& Kind...) [ZÜRICH c].

Ein neuer Internetkanal wurde 2021 ebenfalls aufgebaut: «Mein Quartier.Zuerich» [ZÜRICH b] die sogenannte «Quartierplattform» der Stadt Zürich. Auf dieser Website sind Informationen zu Organisationen, Angeboten und Veranstaltungen in den verschiedenen Quartieren zusammengeführt. Allerdings kommt bei der Themenwahl das Thema «Bau» nicht direkt vor.

Schon seit längerem gibt es die Website «Mitwirken an Zürichs Zukunft» [ZÜRICH a]. Hier werden aktuelle Prozesse, bei denen Mitwirkung möglich ist, angezeigt, Grundlagen zur Mitwirkungsverfahren angegeben (u.a. ist ein Link zu dem im Kapitel 4.1.4 erläuterten «Leitfaden Mitwirkungs- und Beteiligungsprozesse» enthalten) und weitere Informationen für die Öffentlichkeit bereitgehalten. Mit Stadtratsbeschluss 827/2022 vom 7. September 2022 «Stadtentwicklung Zürich, E-Partizipationsplattform «Mitwirken an Zürichs Zukunft» [STADTRAT ZÜRICH 2022 a] beschliesst der Stadtrat jährliche Ausgaben, um in die bereits bestehende Plattform «Mitwirken an Zürichs Zukunft» informelle E-Partizipationsprozesse der gesamten Stadtverwaltung einzubetten und diese Website wird als Portal

für alle informellen Mitwirkungsverfahren der Stadt festgelegt.

Abb. 15: Orte der Interaktion zwischen Zivilgesellschaft und Verwaltung betreffend die bauliche Entwicklung

*Gemäss Ergebnis Mitwirkungsverfahren Stadt-Quartiere von 2019 sind Jahrestreffen geplant

**gemäss Weisung des Stadtrats an den Gemeinderat «Stadtentwicklung, Quartiervereine der Stadt Zürich, Beitrag 2021–2024» von 2020 erging der Auftrag für die Durchführung an die Quartiervereine

***Diagonal heisst die jährliche Informationsveranstaltung für eines der grössten Entwicklungsgebiete der Stadt (Zürich - West)

Quelle: Eigene Darstellung

4.1.4 Interviews mit Vertretenden der Verwaltung über Mitwirkung in der Stadt Zürich

Bezüglich des Einsatzes von kollaborativer Planung werden strukturierte Interviews mit zwei Vertretern des Amtes für Städtebau, mit einem Vertreter des Tiefbauamts und einem Vertreter der Abteilung Stadtentwicklung durchgeführt. Allen Interviewpartnern wurden die gleichen Fragen gestellt, während der Gespräche ergaben sich Vertiefungen in verschiedenen Themenfeldern, je nach Hintergrund des Interviewpartners.

Auf die Frage, wie die Stadt vorgehen möchte, um die Innenverdichtung und die Entwicklung der Quartierzentren voranzutreiben, und welche Rolle darin kooperative Planung einnehmen wird, antworten die Vertreter des Amtes für Städtebaus folgendes: Sie betonen, dass es klar den politischen Auftrag für Mitwirkung gebe. Diese werde auch ernst genommen und praktiziert. Im Gespräch mit einem Vertreter des Tiefbauamts der Stadt Zürich geht hervor, dass im Tiefbauamt Mitwirkung ebenfalls sehr stark verankert wird. Das AfS prüft derzeit, wie die im Richtplan verankerten Dichteziele grundeigentümergebunden festgelegt werden sollen. Zur Diskussion steht auch eine flächige «Aufzonung» von gewissen Gebieten.

Bezüglich des weiteren Vorgehens betreffend der Quartierzentren erläutert der Vertreter des TAZ folgendes: Das Konzept für die Quartierzentren stammt von 2006. Für jedes Quartierzentrum wurde ein Massnahmenkatalog in einem Objektblatt festgehalten. Die Umsetzung erfolgt, wenn eine kritische Masse von Unterhaltsarbeiten an Werkleitungen erforderlich ist. Im Rahmen des kommunalen Richtplans wurden 15 zusätzliche Quartierzentren definiert (Insgesamt sind es nun stadtweit 49). Das weitere Vorgehen wird aktuell evaluiert. Sollen für die 15 zusätzlichen Quartierzentren auch «Objektblätter» erstellt werden? Dann sind auf jeden Fall die bestehenden Objektblätter an die aktuellen

Anforderungen anzupassen (z.B. die Themen Klimaanpassung fehlen). In einer ergebnisoffenen Studie mit einem externen Planungsbüro wird das Vorgehen evaluiert. Anschliessend wird das Tiefbauamt auf die Stakeholder zugehen.

Eine Vertreterin des AfS erläutert: Bei der Erarbeitung des kommunalen Richtplans wurden keine informellen Mitwirkungsprozesse durchgeführt. Bezüglich der Auswahl der «Gebiete für Verdichtung grösser BZO 2016» wurden externe Planungsbüros mit Studien beauftragt, auf denen die Auswahl der im kommunalen Richtplan verzeichneten Gebiete basieren.

Die Frage, wie derzeit vorgegangen wird, um zu entscheiden, wo und wie Kooperation und Partizipation mit Grundeigentümern, Interessensgruppen und Bevölkerung durchgeführt wird antworten die Vertreter des Amtes für Städtebau folgendermassen: Ein wichtiger Auslöser, Mitwirkungsprozesse durchzuführen, sei die Komplexität der Aufgabe und die grosse Anzahl der Betroffenen, wie z.B. bei der Transformation von Quartierzentren (siehe Beispiel Zentrumsplanung Affoltern) sowie, dass ein Handlungsspielraum bestehe. Die städtische Arbeitshilfe Mitwirkungsprozesse regeln den Einsatz von Kooperation und Mitwirkung. Teilweise gingen auch Akteure der Zivilgesellschaft auf die Stadt zu, mit dem Anliegen, einen Mitwirkungsprozess durchzuführen (siehe Beispiel Grünau). Bei Projekten des Tiefbauamts werden häufig Mitwirkungsprozesse durchgeführt. Ob und in welchem Umfang Mitwirkungsprozesse erfolgen, hängt von der Eingriffstiefe des Projekts ab. Je «krasser» der Eingriff, desto mehr Mitwirkung wird durchgeführt.

Chancen und Risiken sehen die Vertreter beim Einsatz kooperativer Planung und Partizipation folgendermassen: Gemäss dem Vertreter des Tiefbauamts bestehe eine Motivation darin, die öffentliche Meinung gegenüber den Projekten positiv zu beeinflussen. Gegenüber Verkehrsprojekten gäbe es häufig eine «not in my backyard» - Haltung». Das Tiefbauamt habe die Erfahrung gemacht, dass ohne Mitwirkungsverfahren negative Einzelstimmen in der Berichterstattung viel Raum einnehmen. Durch Mitwirkungsverfahren könnte die «stumme, zustimmende Mehrheit» ein Sprachrohr erhalten. Es gab auch schon den Fall, dass ein Projekt im ersten Durchlauf durch einen Einsprecher zu Fall gebracht wurde («Brings auf die Strass») und dann andere Quartierbewohner die Durchführung des Projekts in einem zweiten Anlauf erreichten.

Bei Projekten mit viel Konfliktpotential ist eine Mitwirkung der betroffenen Stakeholder unabdingbar (Beispiel Spurabbau Bellevue). Es gehe darum, die Bedürfnisse der Nutzer zu kennen. Gleichzeitig bleibe die Entscheidungshoheit bei der Behörde. Die Behörde hat einen Auftrag zu erfüllen, bei dessen Umsetzung es immer enttäuschte Gruppen / Personen gebe. Die Anzahl der Zielkonflikte im öffentlichen Raum sei sehr hoch. Besonders deutlich wird dies jeweils bei Projekten, wo Parkplätze in der «blauen Zone» abgebaut werden. Veranstaltungen könnten auch dazu dienen, «Blitzableiter» für frustrierte Betroffene zu sein. Die Entscheidung für den Grad der Mitwirkung wird je nach Projekt in der Geschäftsleitung des Tiefbauamts oder im Stadtrat getroffen. Der Vertreter des Tiefbauamts sieht mehr Chancen als Risiken von Mitwirkungsprozessen. Die Chancen liegen, wie oben erläutert, vor allem in der Mobilisierung der öffentlichen Meinung und damit darin, die Akzeptanz der Massnahmen zu erhöhen. Risiken bestehen darin, dass der Handlungsspielraum für die Mitwirkenden begrenzt ist und diejenigen, deren Bedürfnis nicht umgesetzt werden, frustriert seien. Manchmal missbrauchen einzelne Akteure Mitwirkungsprozesse, um «Wahlkampf» zu machen. Massnahmen zur Reduktion/Einschränkung des MIV lassen häufig frustrierte Autofahrer oder Gewerbetreibende zurück.

Das Mass an Mitwirkung kann noch ausgeweitet werden, der limitierende Faktor sind die Ressourcen des Tiefbauamts.

Die Vertreterinnen des AfS sehen einen grossen Unterschied zwischen kooperativen Planungen mit privaten Grundeigentümern, wo es um eine partnerschaftliche Arealentwicklung geht und zwischen Mitwirkung mit der Bevölkerung. Ein Treiber für kooperative Verfahren sei, dass beide Seiten, Stadt

und Private, voneinander profitieren können. Die Vertreterin, in deren Aufgabenbereich die Erarbeitung des kommunalen Richtplans lag, betont aber auch den Wert von hoheitlicher Planung. Formelle und informelle Planungsinstrumente werden bei Verfahren, bei denen private Grundeigentümer involviert sind, angewendet.

Auf die Frage, wo sie noch Verbesserungspotential sähen, nennen die Gesprächspartnerinnen des AfS folgende Handlungsfelder: Stärkung der Quartierebene (wobei dies nicht neu sei, gerade erlebe die Quartierebene aber eine Renaissance). Es wird überlegt, evt. in weiteren Entwicklungsgebieten ein Gebietsmanagement einzuführen als Fortführung des Konzepts gemäss Stadtratsbeschluss zum Gebietsmanagement von 2002 [STADTRAT ZÜRICH 2002]. Eine Anknüpfung an das Format «Drehscheibe Altstetten» sei denkbar bzw. eine Ausweitung des Formats «Diagonal» Betreffend der Mitwirkung gebe es das Problem, dass gewisse Bevölkerungsgruppen unterrepräsentiert seien (z.B. fremdsprachige Personen bei der Grünau.) Es könnte klarer nach aussen kommuniziert werden, in welchen Fällen Mitwirkungsprozesse gestartet werden und in welchen Fällen nicht. Es besteht Handlungsbedarf, eine Systematisierung geeigneter Mitwirkungsprozesse vorzunehmen. Angesichts der Komplexität und der vielen verschiedenen Prozesse und Ebenen werde es aber nie ein eindeutiges System geben.

Vertreter des Präsidialdepartements

Ein Vertreter des Präsidialdepartements erläutert im Gespräch, dass die oben zitierte Arbeitshilfe überarbeitet werden soll. Das Präsidialdepartement nimmt dabei eine beratende Rolle ein, da Mitwirkung in den verschiedenen Ämtern selbstständig durchgeführt wird. Eine stärkere Vorgabe zur Lenkung, wann welches Verfahren zum Einsatz kommen soll, sieht der Vertreter der Stadt Zürich nicht als sinnvoll an. Die fallweise Betrachtungsweise habe sich bewährt. Aktuell beschäftigt sich das Präsidialdepartement mit der Möglichkeit für E-Partizipation. Potential sieht er darin, dass die Stadt sich hinsichtlich der Mitwirkung, die breit praktiziert wird, noch besser «verkaufen» könne.

4.2 Fallstudien

Im Folgenden wird anhand von Fallbeispielen dargestellt, welche formellen und informellen Planungsinstrumente bei den Beispielen zum Einsatz kamen und welcher Akteure auf welche Art und Weise in den Planungsprozess einbezogen wurden.

Das erste Fallbeispiel beschäftigt sich mit der Projektentwicklung auf dem Koch-Areal in Zürich, einem Areal, das die Stadt erworben hat und inzwischen im Baurecht an drei Bauträger abgegeben hat, damit diese dort genossenschaftliche Wohnungen und ein Gebäude mit Gewerbenutzung errichten. Die Stadt plant und errichtet auf dem Areal einen Park. Das zweite Fallbeispiel («Grünau») handelt von einem ungeplanten und einem geplanten partizipativen Prozess, der zum «Big picture Grünau» führte, eine Art Leitbild, dessen Erarbeitung der Quartierverein einer Wohnsiedlung aus den 70er-Jahren 2021 zusammen mit der Stadt Zürich initiiert hatte. Das dritte Fallbeispiel beschäftigt sich mit der Zentrumsentwicklung Affoltern, die im März 2019 abgeschlossen wurde. Es handelt sich um die Erarbeitung eines Leitbildes für das Zentrum eines schnell gewachsenen Stadtteils in Zürich.

Alle Fallbeispiele befinden sich an Orten, die gemäss kommunalen Richtplan der Stadt Zürich in Gebieten mit dem Ziel «baulicher Verdichtung über BZO 2016» befinden. Es wurden drei Fallbeispiele mit unterschiedlichen Ausgangslagen ausgewählt: Beim Koch – Areal handelt es sich um ein Grundstück im Besitz der Stadt Zürich und der Prozess wurde von der Stadt Zürich initiiert, bei der Grünau initiierte der Quartierverein die Erstellung des Leitbildes und bei der Zentrumsplanung Affoltern handelt es sich um ein im Quartier zentral gelegenes Gebiet, das Grundstücke in privater Hand, Grundstücke in öffentlicher Hand sowie mehrere Verkehrsknotenpunkte

umfasst. Die Verschiedenheit der Ausgangslagen erlaubt es, Erkenntnisse über kollaborative Planung in verschiedenen Konstellationen zu gewinnen.

Das Fallbeispiel «Kochareal» wurde bereits im Exposé «Innenentwicklung in Zürich, Eine kritische Würdigung aktueller Planungsinstrumente und deren Anwendung», der gleichen Autorin im Jahr 2022 untersucht, allerdings mit einem anderen Schwerpunkt [HOLENSTEIN 2022].

4.2.1 Kochareal

Portrait

Das rund 30'000 m² grosse Areal befindet sich in Altstetten in einem Gebiet, dass durch eine Mischung von Wohnbauten und Büro- Gewerbebauten, erbaut nach den 1920er Jahren, geprägt ist. Die Stadt Zürich kaufte es 2013 von der UBS AG. Auf dem Areal befinden sich zwei langgestreckte Hallen vom Anfang des 20. Jahrhunderts, die zur Kohlelagerung verwendet wurden, ein mehrgeschossiges Bürogebäude und weitere ältere Gewerbebauten. Von 2013-2023 wurde das Areal durch ca. 100 Personen, die dort leben und ca. 100 weitere, die das Areal regelmässig nutzen, besetzt. Auf dem Areal befanden sich in dieser Zeit unter anderem ein Café und eine Velo-Werkstatt und es fanden regelmässig Kulturveranstaltungen mit Besuchern aus der ganzen Stadt statt. Ausserdem nutzten die Asylorganisation Zürich (AOZ) und der Kinderzirkus Chnopf das Areal [Zander 2018].

Auf dem Areal sollen rund 325 preisgünstige Wohnungen, Gewerbeflächen und ein rund 12 000 m² grosser, öffentlich zugänglicher Quartierpark entstehen [ZÜRICH d]. Die Genossenschaft ABZ wird zwei Wohngebäude, eines davon ein Hochhaus, errichten, die Genossenschaft Kraftwerk ein gemischt genutztes Gebäude und die Entwicklungsfirma Senn Ressources AG ein mehrstöckiges Gewerbehaus.

Abb. 16: Koch Areal im Situationsplan (rot umrandet), Modellfoto Ergebnis Projektwettbewerbe

Quelle: GIS a, PRAESIDIALDEPARTEMENT

Abb. 17: Auszug kommunaler Richtplan mit Lage des Projekts (roter Kreis)

Legende:

Lila: Zone für Verdichtung grösser BZO 2016
B: Geplante Parkanlage

Quelle: AFS 2022 a

Entwicklungsprozess

2013 kaufte die Stadt Zürich das schon damals besetzte Koch-Areal (30'000m²) von der UBS AG. Der Kauf erfolgte mit der Absicht, den gemeinnützigen Wohnanteil in der Stadt Zürich zu erhöhen, wie er im Jahr 2011 in der Gemeindeordnung der Stadt Zürich festgelegt wurde [STADTRAT ZÜRICH 2017]. 2017 startete die Stadt Zürich den Entwicklungsprozess. Der Stadtrat beauftragte den Projektstab des Stadtrats mit der Gesamtprojektleitung für die Arealentwicklung. Auf Basis einer Testplanung mit mehreren Planungsbüros erarbeitete dieser ein Konzept für die Entwicklung des Areals. Das Areal wurde in drei Baufelder und einen Bereich für einen öffentlichen Quartierpark unterteilt. Zwei Baufelder sollen im Baurecht an gemeinnütziger Wohnbauträgerschaften abgegeben werden. Auf einem dritten Baufeld soll ein Gewerbehaus errichtet werden. Die Ausschreibung der Wohnbaufelder wurde von der Wohnbaugenossenschaft Zürich wbg durchgeführt und Ende 2017 abgeschlossen. Die Baurechtsvergabe erfolgte an die Genossenschaften ABZ, Kraftwerk 1 und Senn (für das Gewerbehaus). Eine Volksinitiative der FDP mit dem Titel «Wohnen und Leben auf dem Koch-Areal» wurde vom Stadtrat abgelehnt, da diese nicht der Strategie entsprach (Stadt will Vergabe im Baurecht an Genossenschaften und nicht an Private). Von März bis Mai 2018, vorbereitend zu den Architekturwettbewerben wurden öffentliche, partizipative Workshops zur Arealentwicklung durchgeführt. Die Architekturwettbewerbe für die Baubereiche wurden koordiniert (separate Verfahren mit gleicher Jury) 2018-2019 durchgeführt. Auf Basis der Architekturwettbewerbe erfolgte die Erarbeitung des privaten Gestaltungsplans Koch-Areal. Gleichzeitig bereitete die Stadt Zürich mehrere weitere planungsrechtliche Änderungen (Zonenplanänderung), privatrechtliche Vereinbarungen (Baumassen- und Freiflächentransfer, Dienstbarkeiten), die Baurechtsvergabe an die Genossenschaften und Senn sowie das Projekt für den städtischen Park (Projekt der Stadt Zürich) vor [LEUPI ET AL. 2021]. Am 01.12.2021 genehmigte der Gemeinderat der Stadt Zürich den privaten Gestaltungsplan Koch-Areal. Am 15. Mai 2022 genehmigten die StimmbürgerInnen der Stadt Zürich den Objektkredit Koch-Park. Die Bauträger treiben die Planung voran, der Baubeginn fand im Jahr 2023 statt. Im Gewerbehaus entstehen auf 4-5 Geschossen 10'000m² Mietfläche für gewerbliche Nutzungen, das Potential mit Galerieflächen beträgt bis zu 15'000m². In der Überbauung der ABZ entstehen 204 Wohnungen und auf 1'900 m² Gewerbeflächen. Ein Teil der Wohnungen befindet sich in einem rund 85m hohen Hochhaus. In der 7-geschossigen Überbauung von Kraftwerk 1 entstehen 125 Wohnungen und auf 3'500m² Flächen für eine Pension, eine Zirkusschule, Gastronomie, Verkaufsfächen sowie Flächen für einen Kindergarten und einen Hort. Die Stadt Zürich errichtet auf 12'000 m² einen Quartierpark [ABZ ET AL 2021].

Darstellung des Einsatzes formeller und informeller Planungsinstrumente

Die Planung des Kochareals beinhaltet sowohl formelle als auch informelle Planungsinstrumente. Das Projekt zeichnet sich durch eine sehr grosse Anzahl Beteiligter aus. Die Stadtverwaltung hat im ganzen Entwicklungsprozess die Federführung übernommen. Die Projektrealisierung erfolgt aber mehrheitlich durch die externen Partner, die Baurechtsnehmer, lediglich der Quartierpark wird durch die Stadt als Bauherrin ausgeführt. Die jeweiligen planungsrechtlichen und finanziellen Entscheide sind durch die politischen Gremien und z.T. durch die Stimmbevölkerung zu fällen. Die vor Ort wohnenden Besetzern werden im Planungsprozess nicht beteiligt [Studio Altstetten 2022a]. Die Quartierbewohner im Umfeld wurden punktuell im Rahmen von Mitwirkungsveranstaltungen (erstmalig vor der Durchführung der Architekturwettbewerbe) einbezogen. Die Entwicklung ist stark durch die Leitung der städtischen Verwaltung geprägt, die aber für sich in Anspruch nehmen kann, mit der Entwicklung den von den Stimmbürgern erteilten Auftrag nach der Erhöhung des Anteils der genossenschaftlichen Wohnungen umzusetzen. Auf lokaler Ebene des Quartiers wird die Partizipation ab den Projektwettbewerben fortgeführt [HOLENSTEIN 2022].

Abb. 18: Ablauf und Verwebung formeller und informeller Planungsinstrumente auf dem Koch Areal

Quelle: Eigene Darstellung

Die untenstehende Tabelle zeigt die einzelnen Planungsschritte, die Beteiligten, die Beschlüsse und die Genehmigungsgremien. Auf Grund der Übersichtlichkeit wurden nicht alle Teilschritte dargestellt.

Tab. 3: Übersicht formelle und informelle Planungsinstrumente mit Einordnung Koch - Areal

Zeit	Planungsschritt	Beteiligte	Beschlüsse, Dokumente	Genehmigung	Öffentlich zugänglich (x)
2015-2016	Städtebauliche Studien	Verwaltung externe Planer	Städtebauliche Studie	Verwaltungsin-tern	
2017	Landkauf		Kaufvertrag	?	

2017	Verfahren Auswahl Baurechtsnehmer	Verbände Verwaltung externe Experten	Bericht	Verbände, externe Experten, Verwaltung	X
?	Baurechtsverträge	Verwaltung Baurechtsnehmer	Baurechtsvertrag	Gemeinderat	X
2018-2019	Projektwettbewerbe Hochbau	Baurechtsnehmer Verwaltung externe Experten externe Planer	Jurybericht	Baurechtsnehmer, Verwaltung, Experten	X
2022	Gestaltungsplan	Verwaltung Baurechtsnehmer externe Planer	Gestaltungsplan	Gemeinderat	X
2022	Teilrevision BZO	Verwaltung Baurechtsnehmer	Teilrevision BZO	Gemeinderat	X
2022	Realisierung Quartierpark	Verwaltung	Abstimmungsunterlagen	Stimmbevölkerung	X

Quelle: Eigene Darstellung

Das Weisungskonzept der Verwaltung veranschaulicht die notwendigen formellen rechtlichen Beschlüsse, die für die Umsetzung der Planung notwendig sind. Die politischen Entscheidungsgremien für die einzelnen rechtlichen Grundlagen unterscheiden sich und reichen vom Stadtrat über den Gemeinderat bis zu sämtlichen Stimmberechtigten der Stadt Zürich.

Abb. 19: Weisungskonzept des Stadtrats für das Koch-Areal

Quelle: LEUPI ET AL. 2021

Akteure

Die Akteursanalyse veranschaulicht, welche Akteure welche Einflussmöglichkeit hatten. Im Zusammenhang mit der Abb. 18 zeigt sich, dass zu Beginn der Planung die Verwaltung einen sehr grossen Einfluss hatte: Das Ausmass der Bebauung und die Nutzweise wurde im Rahmen von städtebaulichen Studien ermittelt, die im Auftrag der Verwaltung ohne Partizipation erarbeitet wurden. Die Legislative hat einen grossen Einfluss durch die Festsetzung des Gestaltungsplans. Im Rahmen dieser Leitplanken, die im Gestaltungsplan gesetzlich verankert wurden, haben dann die Baurechtsnehmer einen grossen Einfluss sowie Grün Stadt Zürich als Bauherrin des Parks. Eine Begleitgruppe mit Vertretern und Vertreterinnen aus dem Quartier wurde bei der Erarbeitung des Wettbewerbsprogramms und des Nutzungskonzepts, insbesondere der Halle im Park, einbezogen [ZÜRICH e].

Tab. 4: Akteure und ihre Einflussmöglichkeiten Koch-Areal

Akteur	Einflussmöglichkeit
Grundeigentümerin Stadt Zürich	gross
Verschiedenste Abteilungen der Städtischen Verwaltung	gross
Stadtrat der Stadt Zürich	gross
Gemeinderat der Stadt Zürich	mittel
Architekten (Testplanung, Gestaltungsplan, Projektwettbewerbe, Projekte)	mittel
Baurechtsnehmer (ABZ, Kraftwerk 1, Senn)	gross
Stadt Zürich als Bauherrin (Grün Stadt Zürich, für den Quartierpark)	gross
Benachbarte Grundeigentümer	klein (mit Ausnahme der UBS, die auf Grund von Dienstbarkeiten einen grossen Einfluss hatte)
Bewohner und Nutzer der Gebäude, die abgerissen werden	klein, im Rahmen Mitwirkung (Ausnahme: Zirkus Chnopf, wird in der Arealentwicklung als zukünftiger Nutzer berücksichtigt)
Quartierbewohner Altstetten	klein/mittel (ab Zeitpunkt Erstellung Wettbewerbsprogramme)
Zukünftige Nutzende	mittel bzgl. Genossenschaft ABZ und Kraftwerk (im Rahmen genossenschaftlicher Arbeit)
Stimmbevölkerung	mittel-gross (Grosse Wirkung des Grundsatzentscheids für 33% genossenschaftlichen Wohnungsbau, Kredit für Park)

Quelle: Eigene Darstellung, HOLENSTEIN 2022

4.2.2 Grünau

Portrait

Die Grünau ist ein Quartier, das sich in einer Insellage in Zürich Altstetten zwischen Autobahn und der Limmat. Es handelt sich um ein Wohnquartier, das seit den 50er Jahren in mehreren Wellen errichtet wurde. Die neuesten Gebäude sind aus den Jahren ab 2011. Prägnantestes Merkmal ist eine Hochhausanlage aus den 80er Jahren, bei der zwei sichelförmige Gebäude einen parkähnlichen Hof umschliessen. Eine sozialräumliche Studie aus dem Jahr 2022 zeigt, dass die Bewohner des

Gebietes im städtischen Vergleich ein tiefes Haushaltseinkommen, niedrigeren Bildungsabschluss und geringe Wohnfläche pro Person zur Verfügung haben [ZHAW 2022].

Ein Vertreter des Quartiervereins beschreibt die Geschichte des Quartiers folgendermassen: «Das Grünau-Quartier war bis in die 1990er Jahre ein sozialer Brennpunkt und galt als «Ghetto» mit hoher Jugendkriminalität. Die Stadt Zürich hat seither grosse und erfolgreiche Anstrengungen zur Aufwertung des Quartiers unternommen, die mit beträchtlichen Investitionen verbunden waren, insbesondere mit dem Neubau der städtischen Wohnsiedlung Werdwies.» [QUARTIERVEREIN GRUENAU 2019].

Abb. 20: Gebiet Grünau (rot)

Quelle: GIS

Vorgaben aus dem kommunalen Richtplan

Ein Teil des Gebiets befindet sich in einem Gebiet mit baulicher Verdichtung über die BZO 2016 hinaus. Eine Strassenkreuzung ist als Quartierzentrum bezeichnet. Im Gebiet findet sich ein grosses Familiengartenareal und ein Park. Zentral gelegen ist die Volksschulanlage.

Abb. 21: Grünau im kommunalen Richtplan

- Legende:
Fink: Gebiet mit baulicher Verdichtung über BZO 2016
Hellgrün: Freiraum mit besonderer Erholungsfunktion
Grün: Freiraum mit besonderer Erholungsfunktion, geplant
Braun umrandet: Quartierzentrum
Hellviolett: Volksschulanlage
Grün gepunktet: Ökologischer Vernetzungskorridor
Blau Sportanlage
B: Farkanlage
D: Gärten

Quelle: AFS 2022 a

Abb. 22: Luftbild Grünau

Quelle: ZUERICH/QUARTIERVEREIN GRUENAU 2021

Entwicklungsprozess

Im Rahmen des Fallbeispiels «Grünau» werden zwei Planungsprozesse beleuchtet: Zum einen setzten sich Quartiervertreter erfolgreich dafür ein, dass die Stadt Zürich den Standort eines Sekundarschulhauses verlegte, zum anderen führten Quartierverein und Stadtverwaltung gemeinsam einen Mitwirkungsprozess mit dem Produkt «Big Picture Grünau», einem Leitbild für die weitere Quartiersentwicklung durch.

Planungsprozess 1: Standort für ein neues Sekundarschulhaus

Ausgangslage für die Planung eines Sekundarschulhauses in der Grünau war die Schulraumplanung der Stadt Zürich. Das Sekundarschulhaus mit 24 Klassen und einer Dreifach-Sporthalle ist für Schüler des Schulkreis Letzi geplant, also mehrheitlich für Schüler, die nicht in der Grünau wohnen. Die Liegenschaftsverwaltung der Stadt Zürich untersuchte mehrere Standorte in Zürich Altstetten und kam zum Schluss, dass auf dem Gelände der Primarschule Grünau eine ausreichend grosse Landreserve zur Verfügung stehe. Im Juli 2018 informieren Vertreter des Stadtrat den Vorstand des Quartiervereins Grünau über die geplante Schulanlage [STADTRAT ZÜRICH 2020b]. Schon vorher hatte der Vorstand des Quartiervereins von den Plänen gehört [STUDIO ALTSTETTEN 2022].

Der Vorstand des Quartiervereins hat grosse Bedenken gegen die Lage des Schulhauses: Der Standort sei auf der Spiel- und Sportwiese des Quartiers geplant und würde das «soziale Herz» des Quartiers auslöschen. Die Anwesenheit der grossen Zahl der Jugendlichen, die dort zur Schule gingen, sehen sie aus sozialen Gesichtspunkten kritisch, ebenso dass die sehr grosse Schulanlage die Kaltluftströme im Quartier blockiert hätten. Die Stadträte gehen zunächst nicht auf diese Bedenken ein. Daraufhin organisiert der Vorstand des Quartiervereins ein Gespräch mit verschiedenen Gemeinderäten der Stadt Zürich, um erläutern seine Bedenken. Es kommt zu einem weiteren Gespräch des Quartiervereins mit den Stadträten [STUDIO ALTSTETTEN 2022], jedoch ohne neue Erkenntnisse. Im Oktober 2019 lädt die Stadt zu einer Quartierinformation ein [STADTRAT ZÜRICH 2020b]. Auf die Frage der Quartiervertreter, ob es bezüglich des Standorts des Schulhauses noch Spielraum gebe, antworten die Vertreter der Stadt: nein. Daraufhin gehen die Quartiervertreter auf die Presse zu [STUDIO ALTSTETTEN 2022], Die NZZ betitelt einen Artikel: « Die Stadt Zürich plant in der Grünau ein riesiges Sekundarschulhaus. Doch die Quartierbewohner wussten lange Zeit von nichts. Der Fall rückt den Stadtrat in ein schlechtes Licht.» Ausserdem sucht der Vorstand des Quartiervereins selbst nach einem Ersatzstandort [STUDIO ALTSTETTEN 2022], [STADTRAT ZÜRICH 2020b].

Abb. 23: Standortvarianten für die Schulanlage Tüffenwies

3: Vom Quartierverein vorgeschlagener Alternativstandort für die Schulanlage

Quelle: STADTRAT ZÜRICH 2020b

Im Anschluss an die Quartierinformation vom Oktober 2019 überprüft die Stadt mit einer Machbarkeitsstudie zum Alternativstandort [STUDIO ALTSTETTEN 2022]. Im Juni 2020 stellten Vertreter der Stadt zwei Alternativen für den Standort vor, darunter auch die vom Quartierverein vorgeschlagene [STADTRAT ZÜRICH 2020b]. Diese wurde von den anwesenden Personen aus dem Quartier bevorzugt.

Im Dezember 2020 beschloss der Stadtrat den Projektierungskredit für die Schulanlage am Standort 3. Es folgten der Projektwettbewerb und die notwendige Umzonung.

Darstellung des Einsatzes formeller und informeller Planungsinstrumente

Die Besonderheit des Fallbeispiels Grünau – Schulanlage Tüffenwies besteht darin, dass neben den von der Stadt eingesetzten informellen und formellen Planungsinstrumenten zusätzliche Interaktion zwischen Quartierverein und Stadtregierung / Stadtverwaltung stattfand, und zwar in einem sehr frühen Planungsstadium, in dem es um den Standort der Schulanlage und nicht um deren Ausgestaltung ging. In der untenstehenden Abbildung sind die einzelnen Schritte in der Planung abgebildet.

Abb. 24: Verwebung formeller und informeller Planungsinstrumente und weitere Kommunikation zwischen Quartierverein und politischen Vertretern der Stadt

Quelle: STUDIO ALTSTETTEN 2022c

Tab. 5: Übersicht formelle und informelle Planungsinstrumente mit Einordnung Grünau 1

Zeit	Planungsschritt	Beteiligte	Beschlüsse, Dokumente	Genehmigung	Öffentlich zugänglich (x)
Oktober 2019	Infoveranstaltung Quartier 1	Verwaltung Stadtrat Öffentlichkeit	Kein auffindbar	Verwaltungsin-tern	-
2019/2020	Machbarkeitsstudie	Verwaltung externe Planer	Ergebnisse in Prä-sentation Infovera-nstaltung	Verwaltungsin-tern	Teilweise
Juni 2020	Infoveranstal-tung Quartier 2	Verwaltung Stadtrat Öffentlichkeit	Präsentation*	Verwaltungsin-tern	X
Dez. 2020	Projektierungs-kredit	Stadtrat Verwaltung	Stadtratsbeschluss	Stadtrat	X

2021-2022	Projektwettbewerb	Verwaltung externe Planer externe Experten	Jurybericht	Jury	X
2021 -2022	Umzonung	Verwaltung	Teilrevision Bau- und Zonenordnung, Zonenplanänderung	Gemeinderat	X
Zukunft	Baubewilligung	Externe Planer Verwaltung	Bauentscheid	Verwaltung	X
Zukunft	Ausgabenbewilligung	Verwaltung	Abstimmungsunterlagen	Stimmbevölkerung	X

Quelle: Eigene Darstellung

Akteure

Im Vorliegenden Fall haben die Verwaltung und die Regierung formell eine grosse Einflussmöglichkeit, da der geplante Schulbau sich in einer öffentlichen Bauzone befand. Der Quartierverein konnte grossen Einfluss ausüben, da er das Anliegen der lokalen Bevölkerung glaubhaft gegenüber der Politik und der Verwaltung vertrat und die Medien zu mobilisieren vermochte. Zudem brachte der Quartierverein proaktiv einen alternativen Lösungsvorschlag ein. Das letzte Wort und damit eine grosse Einflussmöglichkeit hat die Stimmbevölkerung, die über den Realisierungskredit abstimmt.

Akteure	Einflussmöglichkeit
Grundeigentümerin Stadt Zürich	gross
Verschiedenste Abteilungen der Städtischen Verwaltung	gross
Stadtrat der Stadt Zürich	gross
Gemeinderat der Stadt Zürich	mittel
Planer (Machbarkeitsstudien, Projektwettbewerb, Projekt)	mittel
Stadt Zürich als Bauherrin	gross
Vorstand Quartierverein	gross
Quartierbewohner	gross
Zukünftige Nutzende	unbekannt
Stimmbevölkerung	mittel-gross (Entscheid über die Bereitstellung der finanziellen Mittel für die Schulanlage)

Tab. 2: Akteure und ihre Einflussmöglichkeiten

Planungsprozess 2: «Big Picture» Grünau

Ausgangslage

Ausgehend von dem oben beschriebenen intensiven Dialog bezüglich des Schulhausstandorts entstand die Idee, ein Mitwirkungsverfahren zur Zukunft des Quartiers durchzuführen [STUDIO ALTSTETTEN 2022]. Das Verfahren wurde in Kooperation zwischen der Stadt Zürich und dem Quartierverein Grünau durchgeführt. Ziel war es zu ermitteln, wie die Lebensqualität im Quartier gestärkt und nachhaltig gesichert werden kann [ZÜRICH /QUARTIERVEREIN GRUENAU 2021:2]. Insofern stand nicht ein konkretes Bauvorhaben im Vordergrund, sondern sozialräumliche Aspekte angesichts mehrerer anstehender baulichen Veränderungen, die von öffentlichen und privaten Bauherren in Planung waren

bzw. sind (u.a. dem Schulhausneubau und Strassenprojekten). Ein solcher kooperativer Prozess unter Leitung der Stadt und eines Quartiervereins war eine Neuheit in Zürich und das Projekt wurde als «Pilot» bezeichnet.

Entwicklungsprozess

Quartierverein und Stadt bauten eine gemeinsame Projektorganisation auf, in der sowohl Vertreter verschiedenster Ämter als auch Vertreter der Zivilgesellschaft (Quartierverein, Elternrat der Schule Grünau) im Projektteam, d.h. in der Leitung vertreten waren. Eine Besonderheit war auch, dass zwei Stadträte Einsitz im Steuerungsausschuss hatten.

Abb. 25: Projektorganisation «Big Picture Grünau»

Quelle: WILDRICH 2022

Die Stadt beauftragte die ZHAW mit der Durchführung einer Sozialstudie, die Aufschluss gibt über Aspekte wie Einkommen, Herkunft, Wohnfläche, Bildungsabschluss der Bewohnenden [ZHAW 2022]. In mehreren öffentlichen Anlässen wurde gemeinsam das «Big Picture Grünau», eine Art Leitbild und Koordinationsinstrument erarbeitet.

Abb. 26: Ablauf Mitwirkungsverfahren

Quelle: ZÜRICH/QUARTIERVEREIN GRUENAU 2021

Ergebnis ist einerseits das 16-seitige Dokument «Big Picture», welches den Prozess dokumentiert, das Zielbild beschreibt und im Kapitel «Aussicht» beschreibt, wie der Dialog zwischen Stadt und Quartier weitergeführt werden soll [ZÜRICH /QUARTIERVEREIN GRUENAU 2021]. Besonders hervorzuheben ist das Pilotprojekt «Drehscheibe Altstetten», das aus dem Prozess und dem Mitwirkungsverfahren der Stadt Zürich zur Schnittstelle Stadt/Quartiere hervorgegangen ist. Hierbei handelt es sich um eine neue Kommunikationsplattform zwischen Stadt Zürich und Quartier, die als Verein organisiert ist [ZÜRICH c]. Auf der Internetseite sind zwei Personen angegeben, die physisch zu gewissen Zeiten im Gemeinschaftszentrum Grünau anwesend sind und auch via Internet erreichbar sind. Die Aufforderung an die Besucher der Website lautet «Vernetzen Sie sich, informieren Sie sich über Dienstleistungen und Vorhaben der Stadt Zürich, bringen Sie sich ein und teilen Sie Ihre Ideen mit. Besuchen Sie die Drehscheibe Altstetten/Grünau oder kontaktieren Sie uns:».

Darstellung des Einsatzes formeller und informeller Planungsinstrumente

Das «Big picture Grünau» ist ein informelles Planungsinstrument. Es ist behördenverbindlich. Darin sind verschiedene Planungen, die formelle Planungsinstrumente benötigen, erwähnt. Verschiedene Bau- und Infrastrukturprojekte sind Teil oder infolge des Projekts «Big picture Grünau» entstanden. Für diese Bauprojekte sind wiederum formelle Planungsinstrumente erforderlich.

Abb. 27: Ablauf und Verwebung formeller und informeller Planungsinstrumente

Quelle: ZÜRICH /QUARTIERVEREIN GRUENAU 2021

Die untenstehende Tabelle zeigt die Beteiligten und die Beschlüsse/Dokumente.

Tab. 6: Übersicht formelle und informelle Planungsinstrumente mit Einordnung Grünau 2

Zeit	Planungsschritt	Beteiligte	Beschlüsse, Dokumente	Genehmigung	Öffentlich zugänglich (x)
2017-2018	Leitbild (Big Picture Grünau)	Stadtrat Verwaltung Verkehrsbetriebe Wasserversorgung Entsorgung und Recycling Baugenossenschaften Gesundheitszentrum Gemeinschaftszentrum Grünau Chilehus Grünau Schule Grünau Kreisschulbehörde Letzi Elternrat der Schule Quartiervertreter Stiftung Alterswohnen Externe Moderation <i>Teilnehmende an Workshops</i> Bevölkerung	Leitbild	?	X

Quelle: Eigene Darstellung

Akteure

Die untenstehende Tabelle zeigt die einbezogenen Akteure und Ihre Einflussmöglichkeit, basierend auf dem Organigramm des Prozesses und dem Bericht zum Prozess. Durch die gemeinsame Leitung des Prozesses haben Verwaltung und Quartierverein grosse Einflussmöglichkeiten. Zahlenmässig bestand auf der städtischen Seite in den Projektteams ein Übergewicht. Die Anzahl der verschiedenen einbezogenen Stakeholder ist sehr gross.

Tab. 7: Akteure und ihre Einflussmöglichkeiten

Akteure	Einflussmöglichkeit
Grundeigentümerin Stadt Zürich	mittel
Verschiedenste Abteilungen der Städtischen Verwaltung	gross (Mitglied Projektteam)
Stadtrat der Stadt Zürich	gross (Projektsteuerung)
Gemeinderat der Stadt Zürich	klein
Externe Begleitung	gross (Mitglied Projektteam)
Vorstand Quartierverein	gross (Mitglied Projektteam)
Quartierbewohner	mittel (derjenigen, die am Prozess teilgenommen haben)
Stimmbevölkerung	-
Städtische Betriebe (ERZ, ZVV, Wasserversorgung)	mittel
Gesundheitszentrum	mittel
Chilehus Grünau	mittel
Baugenossenschaften	mittel
Gemeinschaftszentrum Grünau	gross (Mitglied Projektteam)
Schule / Schulamt / Kreisschulbehörde	mittel
Elternrat	gross (Mitglied Projektteam)

Quelle: Eigene Darstellung, Akteure aus: [ZUERICH/QUARTIERVEREIN GRUENAU 2021]

4.2.3 Zentrumsplanung Affoltern

Portrait

Affoltern ist ein am nördlichen Stadtrand von Zürich gelegenes Quartier. In der nördlichen Hälfte des Quartiers wurde ein grosser Teil der Bebauung ab 1981 gebaut. Grosse Wohnüberbauungen wurden seit 2011 realisiert [ZÜRICH f] was zu einem Bevölkerungszuwachs von 40% innerhalb von 15 Jahren führte [VBZ]. Wohnnutzungen überwiegen, ergänzt durch öffentliche Gebäude und Mischnutzung [ZÜRICH f]. Zur besseren öffentlichen Verkehrserschliessung ist eine neue Tramlinie, das «Tram Affoltern» geplant.

Abb. 28: Zentrum Affoltern (rot) im Situationsplan, Modellfoto

Quelle: STADTENTWICKLUNG

Vorgaben aus dem kommunalen Richtplan

Bei dem Gebiet handelt es sich um ein Quartierzentrum «Zehntenhausplatz». Es umfasst den Bereich zwischen dem Bahnhof Affoltern und der neu geplanten Tramhaltestelle «Tram Affoltern». Die Entwicklungsziele lauten «Quartierbezogene Nutzungen (insbesondere Erdgeschossnutzungen) erhalten und fördern» und «Private Aussenräume und öffentlichen Raum abstimmen und funktionsfähig gestalten». Die Koordinationshinweise verweisen u.a. auf den Regionalen Richtplan, «Umgestaltung Strassenraum und den kommunalen Richtplan Verkehrs: «Fussgängerbereich» [AFS 2022 a].

Ein grosser Teil des Gebiets befindet sich in der Zone für Verdichtung grösser BZO 2016. Zudem werden die Hauptverkehrsachsen als «siedlungsnaher Erholungsraum mit Handlungsbedarf» bezeichnet. Drei Parkanlagen sind im oder angrenzend an den Perimeter «Quartierzentrum» geplant.

Abb. 29: Zentrum Affoltern im kommunalen Richtplan

Quelle: AFS 2022 a

Entwicklungsprozess

Auslöser für die Erarbeitung des Leitbilds war, dass das Quartier innerhalb seit den 1990er Jahren stark gewachsen ist. Ein Quartierzentrum fehlt [AFS 2018] Zudem ist im Rahmen des Agglomerationsprogramms der 4. Generation der Bau einer neuen Tramlinie (Tram Affoltern) geplant. Verschiedene Leitbilder/Entwicklungsstudien Vergangenheit: Beantworten die Frage nach der Zentrumsfunktion und der baulichen Ausprägung des Zentrums nicht. Dies führte dazu, dass unter Leitung des Amts für Städtebau von Sommer 2017 bis Sommer 2018 ein Beteiligungsprozess unter dem Titel «Das Zentrum entwerfen» durchgeführt wurde. Der Mitwirkungsprozess wurde von einem Externen Büro moderiert und es wurden verschiedene Interessensgruppen einbezogen: Externe Fachleute, Quartierbewohner, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer. Einige Grundeigentümer und einzelne Quartiervertreter bildeten den sogenannten «Beirat», [AFS 2019]. Einbezogen war auch die «Kerngruppe Affoltern» diese Gruppe setzt sich dafür ein, dass «die Anliegen der Quartierbevölkerung in die Weiterentwicklung Affolterns einfließen» [KERNGRUPPE]. Mitglieder der Kerngruppe sind u.a. Vertreter des Quartiervereins, der IG Zehntenhausenplatz, des Gemeinschaftszentrums Zürich Affoltern. Als Gäste sind Vertreter des AFS, von GSZ und des TAZ [KERNGRUPPE 2021].

Abb. 30 Akteure und Projektorganisation Zentrumsentwicklung Affoltern

Quelle: AFS 2019

Der Gestaltung des Mitwirkungsverfahrens wurde als partizipativer Prozess gestaltet. Während eines Jahres fanden mehrere öffentlichen Veranstaltungen mit dazwischenliegenden Arbeitsphasen statt. Zwischen den Veranstaltungen wurde an interne Workshops mit Projektteam, Verfahrensbegleitung, Fachteam und Beirat an der inhaltlichen Entwicklung des Leitbilds gearbeitet.

Abb. 31: Phasen der Zentrumsentwicklung

Quelle: AFS 2019

Die Ziele lauten:

- Das Zentrum Affoltern wird baulich entwickelt und verdichtet
- Das Zentrum Affoltern wird gestärkt
- Das Zentrum Affoltern dient dem Quartier
- Das Zentrum Affoltern ist Treffpunkt und Begegnungsort
- Das Zentrum Affoltern ist gut erschlossen
- Das Zentrum hat Geschichte
- Wir denken über das Zentrum hinaus
- Wir beachten die städtischen Ziele der 2000-Watt-Gesellschaft

Darstellung des Einsatzes formeller und informeller Planungsinstrumente

Mit der Erarbeitung des Leitbildes wurde ein informelles Planungsinstrument gewählt, um formelle Planungsinstrumente vorzubereiten. Das Leitbild wurde mit einem Stadtratsbeschluss verabschiedet. Als wichtiges Ergebnis wird das Gebietsmanagement, angesiedelt im Amt für Städtebau mit folgenden Aufgaben betraut: Wahrung der Gesamtsicht Zentrumsentwicklung, Koordination und Abstimmung städtischer Massnahmen und Projekte, Koordination und Abstimmung mit privaten Projekten, aktive Förderung bzw. Einleitung von Massnahmen und Projekten, transparente Kommunikation zu aktuellen Massnahmen und Projekten und Weiterführung des offenen Dialogs mit den Anspruchsgruppen [AFS 2019].

Abb. 32: Verwebung formeller und informeller Planungsinstrumente Zentrum Affoltern

Quelle: Eigene Darstellung

Die untenstehende Tabelle zeigt die Beteiligten, die Beschlüsse und das Genehmigungsgremium.

Tab. 8: Übersicht formelle und informelle Planungsinstrumente mit Einordnung Zentrumsplanung Affoltern

Zeit	Planungsschritt	Beteiligte	Beschlüsse, Dokumente	Genehmigung	Öffentlich zugänglich (x)
2017-2018	Leitbild	Stadtrat Verwaltung Verkehrsbetriebe grosse private Grundeigentümer (Post, Migros etc.) Kerngruppe Affoltern externe Planer externe Moderation externe Fachexperten <i>Teilnehmende an Workshops:</i> Bevölkerung Vereine, Organisationen GrundeigentümerInnen	Leitbild	Stadtrat	x

Quelle: Eigene Darstellung

Akteure

Die untenstehende Tabelle zeigt die einbezogenen Akteure und Ihre Einflussmöglichkeit, basierend auf dem Organigramm des Prozesses und dem Bericht zum Prozess. Dadurch dass die Anzahl der auf operativer Ebene einbezogenen Akteure sehr gross ist, haben viele Akteure grossen Einfluss. So sind neben den städtischen Ämtern ein aus Vertretern der Bevölkerung gebildeter Beirat, wichtige Grundeigentümerinnen und zwei Mitglieder der Kerngruppe Teil der Projektleitung bzw. werden zur Qualitätssicherung beigezogen. Bevölkerung, Vereine/Organisationen und weitere Grundeigentümerinnen können sich dann an den Workshops einbringen.

Tab. 9: Akteure und ihre Einflussmöglichkeiten

Akteure	Einflussmöglichkeit
Stadtrat	gross
Verwaltung	gross
Verkehrsbetriebe	gross
grosse private Grundeigentümer (Post, Migros etc.)	gross
Kerngruppe Affoltern	gross
Beirat	gross
Externe Planer	gross
Fachexperten	gross
Bevölkerung	mittel
Vereine, Organisationen	mittel
Weitere GrundeigentümerInnen	mittel
Gemeinderat	-
Stimmbevölkerung	-

Quelle: Eigene Darstellung

5 Diskussion

Kollaborative Prozesse und informelle Planungsinstrumente haben seit rund 20 Jahren Eingang in den Werkzeugkasten der Zürcher Verwaltung gefunden. Trotzdem bewegt das Thema die aktuelle Politik, wie eine Motion von sechs Gemeinderäten an den Stadtrat vom 10. November 2021 zeigt. Sie trug den Titel: « Institutionalisation geeigneter Partizipationsprozesse und -formate mit stadtweiten Fragestellungen oder starken Auswirkungen auf die Quartiere » [SEILER/RENGGLI 2021].

Die Gemeinderäte fordern, dass Partizipationsprozesse im Sinne systemischer Planungsinstrumente institutionalisiert werden sollten. Die Begründung lautet:

«Die Institutionalisation von Partizipation ist ein wichtiger Bestandteil einer sozial nachhaltigen Stadtentwicklung. Will die Stadt nicht nur punktuell und projektbezogen Partizipation anbieten, sondern das Verhältnis zwischen dem Staat und der Bevölkerung langfristig partnerschaftlicher gestalten, braucht es Strukturen, Prozesse und Ressourcen, die der Bevölkerung frühzeitig, langfristig und kontinuierlich den Einfluss auf die Planungs- und Entscheidungsprozesse garantieren.» [SEILER/RENGGLI 2021].

Der Stadtrat lehnte diese Motion 2021 ab und zwar mit der Begründung, dass die informellen Partizipationsprozesse bereits in strategischen Dokumenten verankert seien («Strategien Zürich 2035» und im Bericht zum Kommunalen Richtplan) und die Durchführung von partizipativen Prozesse bereits in der Stadt etabliert sei. Bezüglich des Einsatzes von Partizipation verweist der Stadtrat darauf, dass dieser projektspezifisch abzuwägen sei und eine detailliertere Vorgabe auf Grund der Verschiedenheit

der jeweiligen Projekte einen erheblichen Ressourcenaufwand verursachen und in der Praxis nicht umsetzbar sei, ohne in der Praxis zu einer Veränderung der bereits bestehenden Möglichkeiten zu führen [STADTRAT ZÜRICH 2022].

Zitat:

«Für den Stadtrat ist eine transparente Planungskultur und Mitwirkung ein wichtiges Ziel. Die Ziele und Methoden der Stadt stimmen bereits heute in hohem Mass mit den von der Motionärin und dem Motionär vorgebrachten Anliegen überein. Der Stadtrat verfolgt die laufende Weiterentwicklung der Formate und Prozesse sowie die Systematisierung der Entscheidungskriterien bezüglich der Durchführung von Mitwirkungsprozessen. Die geforderte Institutionalisierung von Partizipationsprozessen ist aufgrund von Abgrenzungsproblemen und der Vielgestaltigkeit der behördlichen Planungsaufgaben jedoch nicht operationalisierbar. Es ist daher nicht zweckdienlich und im Sinne des zielgerichteten Einsatzes von Ressourcen, Partizipationsprozesse zu institutionalisieren.» [STADTRAT ZÜRICH 2022].

Die Aktualität des Themas spiegelt sich auch in der UNO - Agenda 2030 für eine nachhaltige Entwicklung. Diese wird auch von der Schweiz mitgetragen. In der Agenda sind 17 Ziele aus den Bereichen sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Nachhaltigkeit genannt [EDA 2016]. Das 11. Ziel, „Nachhaltige Städte und Gemeinden“ umfasst zehn Ziele, das Ziel 11.3 enthält den Auftrag zur „partizipatorischen Siedlungsplanung und -steuerung“: «11.3: Bis 2030 die Verstärkung inklusiver und nachhaltiger gestalten und die Kapazitäten für eine partizipatorische, integrierte und nachhaltige Siedlungsplanung und -steuerung in allen Ländern verstärken»

Der Bundesrat hat in der «Strategie Nachhaltige Entwicklung 2030». Umsetzungsschwerpunkte für die nächsten 10 Jahre genannt und einen Aktionsplan verabschiedet. [EDA 2016]

Eine nationale strategische Stossrichtung ist es die «Soziale, kulturelle, wirtschaftliche und politische Inklusion und Partizipation fördern». «Zudem unterstützt der Bund Projekte, die sich mit dem Zugang möglichst breiter Bevölkerungskreise zu politischer Partizipation, verstanden als Möglichkeit der Einzelnen oder des Einzelnen, die gesellschaftlichen Verhältnisse mitzugestalten, auseinandersetzen.» Bund und besonders Kantone und Gemeinden sollen die Rahmenbedingungen schaffen, in denen die Zivilgesellschaft ihren Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten kann, z.B. durch den Einbezug von Organisationen der Zivilgesellschaft in die Meinungsbildung und bei partizipativen Verfahren oder die Förderung von Vereinen. In der Strategie des Bundes wird der Aspekt der partizipatorischen Siedlungsplanung jedoch nicht direkt aufgenommen. Im Amt für Raumplanung des Kantons Zürich wird derzeit die nachhaltige Entwicklung ebenfalls nicht in einem strategischen Dokument dokumentiert.

Wie im Kapitel 4.1.1. – 4.1.4 erläutert und in den Fallbeispielen beschrieben, findet partizipatorische Siedlungsplanung und -steuerung in der Stadt Zürich statt.

5.1 Formelle Planungsinstrumente

Wie im Kapitel 4.1.3 erläutert, gibt es für Richt- und Nutzungspläne im Planungs- und Baugesetz Vorgaben für die öffentliche Auflage und die Behandlung der nicht – berücksichtigten Einwendungen. Zwar ist es so für jedermann- und jederfrau möglich, seine oder ihre Meinung zu äussern, der streng formalisierte Weg: öffentliche Auflage – schriftliche Einwendung – schriftliche Antwort des Planungsträgers ermöglicht jedoch keine Lösungsfindung bei komplexeren Fragestellungen. In den Worten des Sozialkonstruktivismus (siehe Kapitel 2.1 und 2.2) gesprochen: Die Arena ist unzulänglich, insbesondere ist kein Dialog auf Augenhöhe möglich.

5.2 Informelle Planungsinstrumente mit kollaborativer Arbeitsweise

Die Anwendung informeller Planungsinstrumente, wie sie Pahl Weber beschreiben [STELLMACHER 2011], nämlich als Schritt vor den formellen Planungsinstrumenten, ist in der Stadt Zürich weit verbreitet und als Methode im kommunalen Richtplan vorgesehen [KOM.RICHTPLAN a: 44] und wird breit praktiziert, wie die Fallbeispiele zeigen. Das kommunikative Handeln hat den Weg in die Praxis gefunden. Der Umfang an Kollaboration und der Teilnehmendenkreis an den informellen Verfahren wird von der Stadtverwaltung fallweise bestimmt. Die Stadt kreiert im Rahmen der informellen Verfahren die «Arenen» im Sinne von Healy [ALLMENDINGER 2002].

Kochareal

Das Studium der öffentlichen Dokumente zu diesem Projekt zeigt: Die Projektentwicklung ist das Ergebnis einer intensiven Zusammenarbeit privater und öffentlicher Akteure. Verschiedenste informelle und formelle Planungsinstrumente wurden eingesetzt (städtebauliche Studien, Projektwettbewerbe, Gestaltungsplan, Zonenplanrevision). Im Rahmen der informellen Instrumente wurden die Inhalte der formellen Instrumente erarbeitet. Gemäss der Definition der Stadt Zürich handelt es sich um eine «Kooperative Planung» (d.h. die Stadt arbeitet eng mit Grundeigentümern (hier: Baurechtsnehmern) zusammen.).

Die Zustimmung der jeweiligen Entscheidungsgremien (Private Eigentümer (UBS), Baurechtsnehmer, Stadtrat, Gemeinderat, Stimmbevölkerung) wurde jeweils erfolgreich eingeholt. Die Akteure, die den grössten Einfluss auf die strategische Steuerung hatten, waren der Stadtrat (dieser sah die Chance, den Anteil an gemeinnützigen Wohnungen zu erhöhen), der die Verwaltung lenkt. Die Verwaltung gestaltete den Prozess und den Ablauf der verschiedenen Instrumente in einer Art, dass ein grosser Einfluss ihrerseits sichergestellt war, ohne dass sie die komplette Planungsverantwortung übernommen hätte. Die Baurechtsverträge nahmen dabei eine Schlüsselrolle ein. Durch das Modell des Baurechtsvertrags sichert sich die Stadt Zürich weitreichenden Einfluss auf die Programmierung der geplanten Gebäude. Dies geschieht durch das Verfahren einer Ausschreibung des Baurechtsvertrags mit qualitativen Zuschlagskriterien, mit denen Bauträger basierend auf ihren Nutzungskonzepten ausgewählt werden. Durch die gemeinsame Projektorganisation mit den Bauträgern für die Arealentwicklung bis zur Festsetzung des Privaten Gestaltungsplans und der Entscheidung der Architekturwettbewerbe sichert sich die Stadt eine weitreichende Kontrolle über die geplanten Gebäude. Die Teilhabe der aktuellen Nutzer (Besetzer) am Planungsprozess wurde von der Stadt nicht vorgesehen (Ausnahme ist der Zirkus Chnopf, der auf dem Areal bleiben wird). Hier fragt sich, ob die Stadt eine Chance vertan hat, das Areal mit Raum für verschiedensten Bewohner zu erweitern und das kreative Potential der jetzigen Bewohner zu integrieren. Der Einbezug der Bevölkerung setzte bei der Erstellung der Wettbewerbsprogramm für die einzelnen Projekte ein, d.h. zu einem Zeitpunkt, als die Planung bereits weit vorangeschritten und wichtige Entscheide bereits gefällt worden waren. Bei der Beplanung einer so grossen Landreserve, wie das Koch-Areal eines ist, ist der stärkere Einbezug der Bevölkerung aus demokratischen Überlegungen angezeigt [HOLENSTEIN 2022]. Die Konzeption und Durchführung des Gesamtprozesses mit dem Ineinandergreifen von zahlreichen informellen und formellen Planungsinstrumenten hat die Stadtverwaltung äusserst erfolgreich durchgeführt.

Grünau

Das Beispiel Grünau zeigt, wie durch das Engagement von einzelnen Personen (hier der Vertreter des Quartiervereins) die Interessen der Quartierbewohner gegenüber der Verwaltung durchgesetzt werden konnten. Das Ansinnen der Verwaltung, die Schule auf dem Gelände der Volksschule zu errichten, zeugt in diesem Fall von einer Unkenntnis darüber, was dieser Ort für die lokale Bevölkerung für eine Bedeutung hat. Der Fokus der Liegenschaftenverwaltung, die für die Bereitstellung der Grundstücke

für Schulbauten verantwortlich ist lag darauf, dass es sich um ein Stück Land handelt, dass eingezont ist und in der Zone für öffentliche Bauten liegt. Für die Bevölkerung handelte es sich um eine für den sozialen Zusammenhalt wichtige Freifläche im Quartier. Hier konnte der im Leitfaden der Stadt Zürich verankerte Handlungsgrundsatz «Einbezug sämtlicher Perspektiven und Interessen» [PRAESIDIAL-DEPARTEMENT 2006] auf Initiative des Quartiers umgesetzt werden. Friedmanns Hinterfragung der rational-instrumentellen Herangehensweise wird beispielhaft bebildert [ALLMENDINGER 2002]. Die Bedeutung des Orts für die lokale Bevölkerung war «unsichtbar» auf den Plänen.

Der Konflikt um den Schulstandort diente als Katalysator, um den Leitbildprozess «Big Picture Grünau» für die Weiterentwicklung des Quartiers in Gang zu setzen. Das Besondere an dem Leitbildprozess war die gemeinsame Organisation mit Quartierverein und Stadt, die sich auch in den Organigrammen widerspiegelt. Eine weitere Besonderheit ist der starke Fokus auf die sozialräumlichen Aspekte: Beim Leitbild geht es nicht primär um die bauliche Entwicklung an sich, sondern eher um die Qualität des Lebensraums Stadt.

Zentrumsentwicklung Affoltern

Das sehr umfangreiche und detaillierte Produkt «Zentrumsentwicklung Affoltern, Beteiligungsprozess, Leitbild und Umsetzung» zeichnet sich dadurch aus, dass es sehr konkret und detailliert dokumentiert, wer was wo tun muss, damit die verschiedenen Bestandteile der Zentrumsentwicklung dem Leitbild entsprechend umgesetzt werden. Dabei werden vor allem die städtischen Massnahmen sehr konkret ausformuliert und den verschiedenen Ämtern und Abteilungen als Verantwortlichen zugeordnet. Massnahmen, die nicht im Verantwortungsbereich der Stadt liegen werden durch das Gebietsmanagement Affoltern koordiniert. Durch das Gebietsmanagement soll auch der offene Dialog mit den Anspruchsgruppen weitergeführt werden [AFS 2019]. Für die weitere Entwicklung werden so wertvolle Grundlagen gelegt. Im Prozess wurden Grundsätze erarbeitet, die teilweise mit formellen Planungsinstrumenten weiter umgesetzt werden können (Verkehrsplanung), und teilweise in der Hoheit der privaten Grundeigentümer sind (Beispiel: Vermietung von Flächen an einen Grossverteiler). Es zeigt sich, dass der Mehrwert des Leitbildprozesses auch darin besteht, dass die Koordination innerhalb der städtischen Behörden stattfindet.

Bei der Zentrumsplanung Affoltern fand der Einbezug von verschiedenen «mächtigen» Partnern gleichzeitig statt, d.h. Vertretende der Stadt Zürich, GrundeigentümerInnen und QuartierbewohnerInnen nahmen am gleichen Prozess teil. Vertretende des Amtes für Städtebaus beschreiben den Mitwirkungsprozess als «vorbildlich».

Im Vergleich zum Planungsprozess des Kochareals wird deutlich, wie gross der Einfluss der Organisation des Prozesses auf die Macht der Akteure ist. Die Frage ist, wer den Prozess definiert und wer die Teilnehmenden sind. Unterschied zwischen der Entwicklung Kochareal und Zentrum Affoltern und Grünau ist der, dass beim Zentrum Affoltern und beim Leitbild Grünau Quartiervertreter in die Gestaltung des Prozesses einbezogen wurden, während beim Kochareal eine Begleitgruppe mit Quartiervertretern erst bei der Vorbereitung des Wettbewerbsprogramms involviert wurde. Da die Entscheidungshoheit für die Gestaltung der Prozesse bei der Stadtverwaltung und bei den privaten Grundliegern liegt, sind diese beiden Akteure am mächtigsten.

Aus den Gesprächen mit der Stadtverwaltung, dem Studium der institutionellen Rahmenbedingungen und den Fallstudien lassen sich folgende Treiber für den Einsatz Informeller Planungsinstrumente und kollaborativer Planung durch die Stadtverwaltung ablesen:

- Verpflichtung zur Umsetzung des politischen Auftrags, gemeinsame Lösungen zu erarbeiten, die allen Beteiligten Gewinn bringen. (Aus Strategien Zürich 2035) und der Maxime: «Initiativen aus der

Bevölkerung werden wenn immer möglich berücksichtigt (Bottom-up) [PRAESIDIALDEPARTEMENT 2006].

- Suche nach der besten Lösung: Bei zahlreichen Planungsaufgaben handelt es sich um «verzwickte Probleme». Es wurde seitens der Verwaltung erkannt, dass sich solche Probleme am besten in der gemeinsamen Planungs- und Diskussionsprozess lösen lassen. Es ist insofern nicht überraschend, dass das Tiefbauamt besonders erfahren mit Mitwirkungsprozessen ist: Bereits die Koordination der städtischen Ämter, die im öffentlichen Raum tätig sind, gleicht einem «verzwickten Problem» und erfolgt hier «kollaborativ».

- Verbesserung der politischen Akzeptanz und der Akzeptanz bei der Bevölkerung für städtische Projekte: Hier gibt es zwei Aspekte: Zum einen vermittelt die Botschaft, es habe einen Mitwirkungsprozess mit der Bevölkerung gegeben, dass die Lösung auch die Bedürfnisse der Bevölkerung berücksichtige und dies kann bei der Stimmbevölkerung, die nicht unmittelbar am Mitwirkungsprozess beteiligt war, das Vertrauen in die Lösung erhöhen. Zum anderen führte der Vertreter des Tiefbauamts aus, dass ein Mitwirkungsprozess der «schweigenden, zustimmenden Mehrheit» eine Stimme gäbe, die ein Gegengewicht zu wenigen lauten Gegenstimmen sei. Diese Erfahrung habe er bei Verkehrsprojekten gemacht (Interview TAZ). In gewisser Weise wird kollaborative Planung hier instrumentalisiert. Da die Aufträge für die Projekte des Tiefbauamts aus demokratischen, politischen Prozessen resultieren (formelle Planungsinstrumente), zeigt sich hier die ganze Vielschichtigkeit von Governance als Summe aller Prozesse, mit denen Akteure aushandeln, wie sie die Welt gestalten.

Einschränkend für den Einsatz von kollaborativer Planung wirkt folgendes:

- Der Handlungsspielraum ist nicht bei allen Planungen gegeben.
- Die Verfahren sind aufwändig, eine Fokussierung der Ressourcen der Verwaltung ist notwendig.
- Hoheitliche Planung hat ebenfalls Vorteile, da sie sehr effizient ist: Eine Regel gilt für alle Grundeigentümer.

5.3 Qualität und die Transparenz des Verwaltungshandeln

Die Kontextanalyse und die Fallbeispiele zeigen, dass es eine Vielzahl an institutionalisierten oder projektbezogen eingerichteten Orten der Interaktion zwischen Zivilgesellschaft und der Verwaltung bezüglich Bauvorhaben gibt.

Untenstehend werden die Kommunikationskanäle eingeordnet:

Tab. 10: Kommunikationskanäle Stadt Zürich

Organisations- einheit / Plattform	Beschreibung	Fokus	Flächende- ckend	Dauernd / re- gelmässig	Projektbe- zogen	Top down	Bottom up
Gebietsma- nagement (seit ca. 2001) (10)	Person im AfS mit Koordina- tionsaufgaben	Koordination mit priva- ten Eigentümern	Nein	x		x	
Diagonal (seid ca. 2019)	Veranstal- tungsformat	Information der Bevöl- kerung über bauliche Projekte in zwei Ent- wicklungsgebieten	Nein	x		x	

Gemeinschaftszentren (seit 1957)	Soziokulturelle Zentren	Freizeit-, Beratungsangebote, Hilfe zur Selbsthilfe, Bildung, Siedlungsentwicklungsprojekte	Ja			x	x
Drehscheibe (seit 2021)	Privater Trägerverein	Vernetzen	Nein	x		x	x
Mitwirken an Zürchs Zukunft (seit: unbekannt)	Internetseite	Abbildung Mitwirkungsprozesse	Nein		x	x	
Mein Quartier (seit 2021)	Internetseite der Stadt Zürich, Links zu Zivilgesellschaftlichen Akteuren im Quartier	Ja	Ja	Ja		(x) Sammlung von Links	x (Formular «Ideen»)
Internetseiten der Ämter	Information über Projekte, öffentliche Planaufgaben	Formelle Planungsprozesse	x	x	x	x	(x) formelle Mitwirkung

Quelle: Eigene Darstellung

Die untenstehende Darstellung zeigt, die Orte der Interaktion zwischen Zivilgesellschaft und Verwaltung bezüglich der Siedlungsentwicklung und dem Verkehr im Überblick.

Abb. 33: Orte der Interaktion zwischen Zivilgesellschaft und Verwaltung bezüglich der Siedlungsentwicklung und Verkehr

Quelle: Eigene Darstellung

Die Analyse aus Kapitel 4.1.3 und die obigen Darstellungen zeigen, dass in der Stadt Zürich eine Vielzahl von zivilgesellschaftlichen Organisationen aktiv sind, die einen wesentlichen Beitrag bei der Anwendung von informellen Planungsinstrumenten wie Leitbildern oder Testplanungen zu leisten vermögen. Dies sind vor allem die Quartiervereine und die Gemeinschaftszentren (wie ersichtlich in den Fallbeispielen Grünau und Zentrumsplanung Affoltern). Die zivilgesellschaftlichen Gruppierungen agieren als Vermittler zwischen Verwaltung und Bevölkerung. Beide genannten Institutionen haben hierfür eine schriftliche Vereinbarung mit der Stadt Zürich und werden von dieser dafür bezahlt [STADTRAT ZÜRICH 2020a]. Der grösste Teil der Arbeit wird allerdings durch Freiwilligenarbeit erbracht.

Berücksichtigt man die Gründungsdaten der verschiedenen Kommunikationsformate, so fällt auf, dass der Informationskanal «Diagonal» und das Gebietsmanagement in der Phase der Stadtentwicklung eingeführt wurden, als Anfang der 2000er Jahre private Grundeigentümer grosse Arealentwicklungen vorantrieben. Diagonal und das Gebietsmanagement stammen aus einer Zeit, als die Kooperative Planung mit privaten Grundeigentümern im Vordergrund stand, die Beteiligung der Bevölkerung stand weniger stark im Vordergrund. So unterscheidet sich der Auftrag an das Gebietsmanagement aus dem Jahr 2000 von dem aus der Zentrumsplanung Affoltern von 2019 geringfügig, aber entscheidend: Im Stadtratsbeschluss für das Gebietsmanagement von 2000 ist von der Aufgabe «Information und Öffentlichkeitsarbeit» die Rede, im Aufgabenbeschrieb aus der Zentrumsplanung Affoltern für den Gebietsmanager heisst es: «transparente Kommunikation und Weiterführung des offenen Dialogs mit den Anspruchsgruppen» [STADTRAT ZÜRICH 2019].

Die von der Vertreterin des AfS genannte «Renaissance» des Quartiers [Stadtplanerin 2 im Interview] wird belegt durch den von der Stadt geführten Mitwirkungsprozess: «Überprüfung Schnittstelle Stadt - Quartier» aus dem Jahr 2019, auf Grund dessen nicht nur ein expliziter Auftrag an die Quartiervereine für Vernetzungsarbeit ausgesprochen wurde sondern auch weitere Kommunikationskanäle, u.a. die zwei Pilotprojekte für Drehscheiben und die Website «Mein Quartier» initiiert wurden. Somit werden neue Arenen für die Schnittstelle Stadt-Bewohner geschaffen. Gerade die digitalen Plattformen mit der Möglichkeit, als BewohnerIn direkt via Internetseite Vorschläge für Massnahmen zu machen, vergrössern die Teilhabemöglichkeit der BewohnerInnen. Mit der Weiterentwicklung der Plattform «Mitwirkung an Zürichs Zukunft» zur Standardlösung für die informellen E-Partizipationsprozesse sowie als Portal für alle informellen Mitwirkungsverfahren wird eine für informelle Verfahren wichtige Grundlage: die Existenz von «Arenen», in denen die Akteure in Austausch treten, weiter gestärkt.

Somit kann auch die im Moment vorhandene Unübersichtlichkeit betreffend der Kommunikationskanäle zwischen Bevölkerung und Stadt überwunden werden. Die Erstellung einer kompletten Übersicht, wie sie oben im Rahmen dieser Arbeit erstellt wurde, seitens Stadt könnte für alle Beteiligten ein Mehrwert darstellen, ebenso wie die Überprüfung, ob die einzelnen Ämter bezüglich Mitwirkung auf Ihren Websites kongruente Botschaften übermitteln.

Die Einrichtung projektunabhängiger Arenen für die Kommunikation zwischen den verschiedenen Akteuren ist ein wichtiges Element beim Einsatz der informellen Planungsinstrumente, da sich aus Perspektive der Stadtverwaltung der Initialaufwand für die Mobilisierung der zivilgesellschaftlichen Akteure so massgeblich reduziert und dadurch der Bevölkerung eine Möglichkeit gegeben wird, ihren Anliegen proaktiv Gehör zu verschaffen.

Als Gesamtfazit kann festgestellt werden, dass die Governance in der Stadt Zürich von einer grossen Teilhabe der Zivilgesellschaft an der baulichen Entwicklung der Stadt geprägt ist. Eine hochprofessionelle Verwaltung trifft auf häufig engagierte zivilgesellschaftliche Akteure. Aktuelle Bestrebungen zielen darauf ab, die Teilhabe der Bevölkerung noch zu verstärken. Gleichzeitig ist offensichtlich, dass die Macht bei denjenigen konzentriert ist, die entscheiden, wo Mitwirkungsprozesse durchgeführt werden und wo nicht und wie die Beteiligungsprozesse gestaltet werden, d.h. bei privaten Eigentümern und der Verwaltung. Treiber der Entwicklung ist auch der Wohlstand der Stadt, die sprudelnden Steuereinnahmen und die Nachfrage privater Akteure an Investitionsmöglichkeiten, die es der Verwaltung

ermöglicht, bei baulichen Entwicklungen gegenüber den Investoren / Baugenossenschaften Bedingungen zu stellen und in öffentliche Bauten zu investieren.

5.4 Mischung verschiedener Instrumente

Bezogen auf die Fläche des Stadtgebiets wird weit mehr ohne informelle Planungsinstrumente geplant und gebaut als mit informellen Planungsinstrumenten. Die Vertreterin des AfS verweist im Gespräch darauf, dass hoheitliche Planung für die Verwaltung ein effizienter und wichtiger Hebel ist, um die Innenverdichtung zu steuern, da dann eine Regel auf eine Vielzahl von Bauvorhaben angewendet wird. Im Folgenden wird dargelegt, wie die qualitative Steuerung der Innenentwicklung in den Instrumenten der Stadt vorgesehen ist und wo die Potentiale für den Einsatz informeller Planungsinstrumente und Kollaboration besonders gross sind.

5.4.1 Vorgaben für die Innenverdichtung in Zürich: Siedlungstypen

Wesentliche Eigenschaften von Siedlungstypen werden im Richtplan in den Kategorien der Stadtstruktur beschrieben (Siehe Beispiel in Kapitel 4.1.1). Die Beschreibung der Stadtstruktur – Typen enthält Aussagen zu Nutzungen, Baulicher Dichte, Erdgeschossen, Stadtraum, Bebauung und Freiraum. Die Stadtstruktur-Typen stellen dabei das Zielbild dar. Diese basieren auf vorhandenen Stadtstruktur-Typen. Hier wird die gestaltende Kraft des kommunalen Richtplans deutlich. Durch die Zuweisung verschiedener Stadtgebiete zu einem Stadtstruktur-Typ soll die zukünftige Art der Bebauung gesteuert werden, in der Annahme, dass dann «das grosse Ganze» auch Sinn macht. Dieser Aspekt wird hier nicht weiter diskutiert (siehe Schlussfolgerung/weiterer Forschungsbedarf).

Da der Richtplan behördenverbindlich ist, aber nicht grundeigentümerverbindlich, ist derzeit die Wirksamkeit der Festlegungen im Richtplan noch eingeschränkt. Gemäss Aussage einer Vertreterin des AfS ist allerdings vorgesehen, einen Teil der Ziele in die Nutzungsplanung zu überführen [Stadtplanerin 2 im Interview]. Damit würden die Vorgaben grundeigentümerverbindlich. Ohne Nutzungsplanung wird der Richtplan immer dann relevant, wenn ein privater Grundeigentümer in einem kooperativen Planungsverfahren gemeinsam mit der Stadt plant. Zu kooperativen Planungen kommt es, wenn für ein Areal ein Gestaltungsplan erstellt wird oder aus anderen Gründen Private und die Stadt durch kooperative Planung eine «win-win-Situation» herstellen können (siehe Beispiel Koch-Areal, Stadtplanerin 2 im Interview). Auf das gesamte Stadtgebiet gesehen handelt es sich dabei aber eher um Ausnahmen. Es ist allerdings aus rechtlichen Gründen nicht möglich alle Ziele gleich grundeigentümerverbindlich festzuschreiben, wie im Folgenden gezeigt wird.

Tab. 11: Kriterien Stadtstruktur-Typen

	Kriterium der Stadtstruktur-Typen	Kann mittels Nutzungsplanung grundeigentümerverbindlich gesichert werden.
1	Nutzung	ja
2	Bauliche Dichte	ja
3	Nutzung EG	ja
4	Stadtraum (Gestaltung von «Fassade zu Fassade»)	eingeschränkt
5	Bebauung und Freiraum	eingeschränkt

Quelle: Eigene Darstellung

Das Kriterium 1) Nutzung lässt sich in der Bau- und Zonenordnung festschreiben. Die Zonierung der Stadt in Gebiete mit unterschiedlichen Nutzungen ist im Zonenplan festgelegt.

Abb. 34: Ausschnitt Zonenplan mit Legende

Quelle: AFS 2019 a

Gleiches gilt für das Kriterium 2, die bauliche Dichte. Kriterium 3, die gewerbliche Nutzung im Erdgeschoss ist seit 2018 rechtskräftig in der Bau- und Zonenordnung verankert [AFS 2021]. Kriterium 4 (Stadtraum) und 5 (Bebauung und Freiraum) sind nur eingeschränkt in der Nutzungsplanung umsetzbar. Beim Kriterium 4 «Stadtraum» besteht die Schwierigkeit darin, dass der wahrgenommene Raum (von «Fassade zu Fassade») verschiedenen Eigentümern gehört. In der Regel gehören die Gebäude privaten Grundeigentümern, und die Strasse ist öffentlich. Ein privater Grundeigentümer kann somit bestimmen, wie er den Bereich vor seiner Fassade bis zum öffentlichen Strassenraum gestaltet (Ausgenommen sind gesetzliche Bestimmungen aus der BZO in bestimmten Zonen, z.B. Quartiererhaltungszone). Zudem ist der Eigentümer auch bezüglich der Stellung seiner Gebäude frei (es sei denn, es ist in der BZO eine geschlossene Bauweise vorgeschrieben). Erschwerend für eine abgestimmte Gestaltung des Stadtraums kommt hinzu, dass im Stadtraum eine grosse Anzahl Ämter bzw. Abteilungen bei der Stadt Zürich tätig ist: Tiefbauamt, Grün Stadt Zürich, Amt für Städtebau, Hochbauamt sowie Verkehrsbetriebe etc.

Das Kriterium 5 (Bebauung und Freiraum) lässt sich nur eingeschränkt mittels Nutzungsplanung umsetzen, da relevante Teile der Stadt Zürich nicht im Besitz der öffentlichen Hand sind, es besteht eine Unterversorgung an Freiräumen. Lediglich Areale, für die ein Gestaltungsplan erforderlich ist, ermöglichen es, dass die Stadt gewisse Forderungen betreffend Freiraum durchsetzen kann. Das Beispiel Koch-Areal zeigt, dass die Stadt hier die Gelegenheit genutzt hat, in den Besitz eines grossen Areals zu kommen und so in einem unterversorgten Gebiet einen neuen öffentlichen Freiraum zu erstellen. Gemäss Aussage einer Vertreterin des Amtes für Städtebau [Stadtplanerin 2] ist die Stadt daran, die BZO so zu revidieren, dass ein Teil der oben genannten Kriterien in der Nutzungsplanung abgebildet werden. Weitere Hilfsmittel sind Leitfäden, z.B.: «Leitfaden Quartiererhaltungszone» und «Leitfaden Bauen an Stadtachsen und Plätzen» [HOCHBAUAMT a].

5.4.2 Quartierzentren

Im kommunale Richtplan ist eine generische Beschreibung von den Funktionen, die Quartierzentren leisten sollen enthalten: Quartierzentren sind Orte für die Funktionen «Versorgung, Zusammenleben,

Arbeit, Begegnung, Aufenthalt, identitätsstiftende Orte, Erholung und gute Erreichbarkeit». Ein Ziel von mehreren ist die «Stadt der kurzen Wege» (Siehe Beispiel in Kapitel 4.1.1). Im kommunalen Richtplan wurde die Anzahl auf 49 Quartierzentren erhöht. Im Richtplan werden detaillierte Ziele für die Quartierzentren im Allgemeinen formuliert und Entwicklungsziele sowie Koordinationshinweise zu den einzelnen Quartierzentren festgehalten. Festgestellt wird, dass die Planungen «einer intensiven Koordination» bedürfen, insbesondere auch zwischen privaten und öffentlichen Räumen. Die Entwicklungsziele lauten bei fast allen Quartierzentren «Quartierbezogene Nutzungen (insbesondere Erdgeschossnutzungen) erhalten und fördern» sowie «Private Aussenräume und öffentlichen Raum abstimmen und funktionsfähig gestalten.» [AFS 2022 a].

Während der erste Punkt sich mittels BZO regeln liesse (siehe Siedlungstypen), lässt sich der zweite Punkt nur fallweise, auf dem Weg des Dialogs, regeln. Das Beispiel «Leitbild Quartierzentrum Affoltern» zeigt, wie ein solcher Prozess vor sich gehen kann. Das Gespräch mit einem Vertreter des Tiefbauamts hat gezeigt, dass derzeit Überlegungen im Gange sind, wie die Planung der Quartierzentren weiter vorangetrieben werden kann [Stadtplanerin 2 im Interview]. Der eingeschlagene Weg: Erstens: Analyse der bestehenden «Objektblätter», zweitens Definition weiteres Vorgehen, erscheint plausibel. Ein systematisches Vorgehen analog der Leitbilderarbeitung für das Quartierzentrum Affoltern erscheint zielführend. Zu prüfen ist eine Priorisierung bezüglich der Reihenfolge und des Handlungsbedarfs bei den verschiedenen Quartierzentren, da die Erarbeitung eines Leitbilds viele Ressourcen seitens der Stadt bindet.

Ohne informelle Instrumente droht die Qualität des Lebensraums zu sinken. Aufzonungen bewirken eine Verdichtung der Bebauung durch Ersatzneubauten/Aufstockungen etc. durch private Eigentümer. Der Bedarf an attraktiven Freiflächen und Quartierzentren in der Stadt steigt, sowohl für die Erholung als auch zur Verminderung von Hitzeinseln und zur Förderung der Biodiversität. Wie oben gezeigt wurde, ist die Planung von Quartierzentren ein „whicked Problem“, welches sich nicht durch einen Planer im Alleingang lösen lässt.

Es ist nachvollziehbar, dass die Nutzungsplanung auf Grund des kommunalen Richtplans überarbeitet wird und es ist effizient, so viel wie möglich von den Qualitäten betreffend der Stadtstruktur via Nutzungsplanung zu sichern. Dies, da die Nutzungsplanung eine sehr grosse Hebelwirkung erzielt (Eine Änderung im Gesetzestext hat Auswirkung auf Grundeigentümer in einem u.U. mehrere Quadratkilometer grossen Gebiet), während der Perimeter für informelle Instrumente (z.B. Leitbilder) lokal begrenzt ist. Die Stadtverwaltung soll sicherstellen, dass Orte, die von besonderem öffentlichen Interesse sind, mit Einbezug aller Stakeholder gestaltet werden. Solche Orte sind Quartierzentren, aber auch grössere Arealentwicklungen von privaten Eigentümern. Da das Eigentumsrecht in der Schweiz sehr hoch gewichtet ist, ist es umso wichtiger, dass die Verwaltung von ihren Möglichkeiten, eine Gestaltungsplanpflicht aufzuerlegen Gebrauch macht. Kommt es zu kooperativen Planungen, soll die Stadt auf frühzeitige Mitwirkung der ansässigen Bevölkerung achten.

Die Quartierzentren, neue Parks und Schulstandorte sind bereits als Orte mit Besonderem Handlungs- und Abstimmungsbedarf erkannt [Planer Tiefbauamt und Stadtplanerin 2 im Interview]. In einem systematischen Prozess sollte die Stadtverwaltung untersuchen, welche weiteren Orte in der Stadt besonders sensibel im weiteren Verdichtungsprozess sind und dort nach Möglichkeiten suchen, qualitative Mitsprache zu erlangen.

Zusammenfassend ergibt sich folgende Priorisierung der Massnahmen:

- Anpassung BZO betreffend Nutzung, bauliche Dichte, Erdgeschossnutzung
- Durchführung informeller Planung mit Mitwirkung bei städtischen Projekten
- Durchführung informeller Planung mit Mitwirkung bei Quartierzentren, Verkehrsknotenpunkten, Parks und Plätzen
- Nutzung des Hebels «Arealüberbauung» und «Gestaltungsplanpflicht» bei grossen Überbauungen von Privaten: Forderung nach informellen Verfahren und Mitwirkung
- Identifizierung weiterer sensibler Gebiete

Wird ein informelles Planungsinstrument eingesetzt, sieht der idealtypische Ablauf folgendermassen aus:

Abb. 35: Idealtypische Verwebung formeller und informeller Planungsinstrumente

Quelle: Eigene Darstellung

Wie oben beschrieben ist der Planungsprozess transparenter, je früher alle Betroffenen involviert werden und je repräsentativer der Kreis der Betroffenen ist, die an der Ausgestaltung des Informellen Verfahrens mitwirken.

6 Forschungsbeitrag

6.1 Forschungsbeitrag

6.1.1 «Planning as the governance of place»

Die Anwendung informeller Planungsinstrumente unter Einsatz von Kollaboration mit allen von der Planung Betroffenen ist ein wichtiges Element von «good governance», verbessert die Ergebnisse von Planung und ist ein wichtiger Baustein der nachhaltigen Stadtentwicklung. Mit kollaborative Planungsmechanismen, eingebettet in informelle Planungsinstrumente, bezieht die Stadt die Expertise der Bevölkerung und der verschiedenen weiteren Stakeholder in Planungsentscheide ein.

Kollaboration kann institutionalisiert werden, indem die entsprechenden informellen Planungsinstrumente als Planungsschritte in Planungsabläufe integriert werden, und zwar vorgelagert zu den formellen Prozessen. Da die Planung häufig vom einer hohen Massstabsebene in eine tiefere Massstabsebene voranschreitet, ergibt sich daraus ein Planungsablauf, bei dem sich der Einsatz informeller und formeller Instrumente abwechselt (siehe Abb. 35: Idealtypische Verwebung formeller und informeller Planungsinstrumente).

Folgende Schlüsselpunkte bei der Integration der kollaborativen Planung und informeller Planungsinstrumente in die formellen Planungsinstrumente konnten identifiziert werden:

Da der Einsatz informeller Planungsinstrumente mit Kollaboration der Akteure nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, hängt die Entscheidung dafür oder dagegen von verwaltungsinternen Richtlinien ab. Der Entscheid für oder gegen den Einsatz informeller Planungsinstrumente mit Kollaboration wird im Einzelfall und massgeblich von den verwaltungsinternen Fachleuten gesteuert, die das Prozessdesign für Planungsaufgaben vorschlagen. Diese Entscheidungsabläufe sind nicht öffentlich.

Ein zweiter Schlüsselpunkt ist das detaillierte Ausarbeiten des Prozessdesigns: Welche Akteure werden wann einbezogen? Werden die Akteure der Zivilgesellschaft beispielsweise bei der Ausarbeitung des Planungsprozesses bereits involviert (Beispiel Affoltern) oder erst nachdem erste Studien von Fachleuten vorliegen und durch gewisse Akteursgruppen genehmigt wurden (Beispiel Koch-Areal)? Diese Entscheidungen haben massgeblichen Einfluss auf den Grad der Mitwirkung.

Die Einrichtung projektunabhängiger Arenen für die Kommunikation zwischen den verschiedenen Akteuren ist ein wichtiges Element beim Einsatz der informellen Planungsinstrumente, da sich aus Perspektive der Stadtverwaltung der Initialaufwand für die Mobilisierung der zivilgesellschaftlichen Akteure so massgeblich reduziert und dadurch der Bevölkerung eine Möglichkeit gegeben wird, ihren Anliegen proaktiv Gehör zu verschaffen. Die Arenen werden z.B. durch Vereine oder das Internet geschaffen. Es empfiehlt sich, die Einrichtung der Arenen mit Steuergeldern zu unterstützen, gleichzeitig ist es wichtig, dass sie keine Verwaltungsstellen, sondern unabhängige Institutionen sind. Die Arenen benötigen einen lokalen Bezug, damit die lokale Expertise der Bevölkerung eingebracht werden kann und eine Motivation zur Mitwirkung aus der Betroffenheit der einzelnen Personen vorliegt. Die Ebene des Stadtquartiers ist als Bezugsgrösse geeignet, insbesondere dort, wo die Quartierebene für die Bevölkerung einen identitätsstiftenden Wert hat.

Wie im Kapitel 4.1.2 dargelegt, erlauben die formellen Planungsinstrumente die gesetzlich vorgeschriebene Mitwirkung nur in eingeschränktem Umfang. Konkret stellt der Artikel 7 des PBG «Anhörung und öffentliche Aufgabe» nur eine ungenügende Umsetzung des Raumplanungsgesetzes, Artikel 1: «Sie sorgen dafür, dass die Bevölkerung bei Planungen in geeigneter Weise mitwirken kann.» dar. Es besteht auf strategischer Ebene eine «Lücke» zwischen dem Bekenntnis zur UNO-Agenda nachhaltige Entwicklung 2030 und der kommunalen Ebene: In der Strategie des Bundes wird der Aspekt der partizipatorischen Siedlungsplanung nicht direkt aufgenommen. Ebenso wird im Amt für Raumplanung des Kantons Zürich derzeit die nachhaltige Entwicklung ebenfalls nicht in einem strategischen Dokument dokumentiert. Eine Anpassung des PBG, welche den Stellenwert informeller Instrumente erhöht, könnte diese Lücke füllen.

6.1.2 Empfehlungen für die Stadt Zürich

Wie im Kapitel 5 Diskussion dargelegt, kann als Gesamtfazit für die Stadt Zürich festgestellt werden, dass die Governance in der Stadt Zürich von einer grossen Teilhabe der Zivilgesellschaft an der baulichen Entwicklung der Stadt geprägt ist. Eine hochprofessionelle Verwaltung trifft auf häufig engagierte zivilgesellschaftliche Akteure. Aktuelle Bestrebungen zielen darauf ab, die Teilhabe der Bevölkerung noch zu verstärken. Gleichzeitig ist offensichtlich, dass die Macht bei denjenigen konzentriert

ist, die entscheiden, wo Mitwirkungsprozesse durchgeführt werden und wo nicht und wie die Beteiligungsprozesse gestaltet werden, d.h. bei privaten Eigentümern und der Verwaltung.

Im Einzelnen wurden folgende Beobachtungen gemacht, bei denen Verbesserungspotential in der Stadt Zürich besteht:

Wie oben beschrieben werden derzeit die Entscheide des Einsatzes der kollaborativen Verfahren fallweise und verwaltungsintern gefällt. Die Motion «Institutionalisierung geeigneter Partizipationsprozesse und -formate mit stadtweiten Fragestellungen oder starken Auswirkungen auf die Quartiere» die der Stadtrat ablehnte bezeugt den Handlungsbedarf in diesem Punkt. Um die Perspektive des «planning as the governance of place» zu stärken, sollten die verwaltungsinternen Planer und die Stadtregierung den Abläufen rund um die Entscheidungsfindung mehr Gewicht geben und diese transparenter dokumentieren. Eine stärkere politische Abstützung der Entscheide ist wünschenswert.

Planungsabläufe, bei denen sich der Einsatz informeller und formeller Instrumente abwechselt (siehe Abb. 35: Idealtypische Verwebung formeller und informeller Planungsinstrumente) können Eingang in verwaltungsinterne Leitfäden finden, um die informellen Instrumente stärker zu etablieren.

Die neuen Aufträge an die Quartiervereine, weitere lokale Anlaufstellen sowie die weitere Nutzung des Internets als Schnittstelle zwischen Stadtbevölkerung und Verwaltung hat das Potential, noch mehr Menschen in die Stadtentwicklung zu involvieren. Die projektunabhängigen Arenen sind in der Stadt Zürich wie beschrieben zahlreich vorhanden (Quartiervereine, GZ, Drehscheibe, Kerngruppe etc.) und werden derzeit digital ausgebaut (Website «mein Quartier»). Das Ergebnis ist allerdings im Moment eine gewisse Unübersichtlichkeit betreffend der Kommunikationskanäle zwischen Bevölkerung und Stadt. Die Erstellung einer kompletten Übersicht, wie sie oben im Rahmen dieser Arbeit erstellt wurde, seitens Stadt könnte für alle Beteiligten ein Mehrwert darstellen, ebenso wie die Überprüfung, ob die einzelnen Ämter bezüglich Mitwirkung auf Ihren Websites kongruente Botschaften übermitteln.

Informelle Instrumente und Kollaboration können einen wesentlichen Beitrag für die qualitätsvolle Innenverdichtung in Zürich leisten. Es ist nachvollziehbar, dass auf Grund des kommunalen Richtplans die Nutzungsplanung überarbeitet wird und es ist effizient, so viel wie möglich von den Qualitäten betreffend der Stadtstruktur via Nutzungsplanung zu sichern. Dies, da die Nutzungsplanung eine sehr grosse Hebelwirkung erzielt (Eine Änderung im Gesetzestext hat Auswirkung auf Grundeigentümer in einem u.U. mehrere Quadratkilometer grossen Gebiet), während der Perimeter für informelle Instrumente (z.B. Leitbilder) lokal begrenzt ist. Informelle Planung benötigt grosse personelle Ressourcen in der Verwaltung, bei privaten Eigentümern und bei allen weiteren Teilnehmenden und kann deshalb nicht flächendeckend eingesetzt werden. Eine Priorisierung des Einsatzes von informeller Planung ist notwendig.

Die Stadtverwaltung soll sicherstellen, dass Orte, die von besonderem öffentlichem Interesse sind, mit Einbezug aller Stakeholder gestaltet werden. Solche Orte sind Quartierzentren, aber auch grössere Arealentwicklungen von privaten Eigentümern. Da das Eigentumsrecht in der Schweiz sehr hoch gewichtet ist, ist es umso wichtiger, dass die Verwaltung von ihren Möglichkeiten, eine Gestaltungsplanpflicht aufzuerlegen Gebrauch macht. Kommt es zu kooperativen Planungen, soll die Stadt auf frühzeitige Mitwirkung der ansässigen Bevölkerung und aller betroffener Akteure achten.

Die Quartierzentren, neue Parks und Schulstandorte sind bereits als Orte mit Besonderem Handlungs- und Abstimmungsbedarf erkannt [Planer Tiefbauamt und Stadtplanerin 2 im Interview]. In einem systematischen Prozess sollte die Stadtverwaltung untersuchen, welche weiteren Orte in der Stadt besonders sensibel im weiteren Verdichtungsprozess sind und dort nach Möglichkeiten suchen, qualitative Mitsprache zu erlangen.

Zusammenfassend ergibt sich folgende Priorisierung der Massnahmen:

- Anpassung BZO betreffend Nutzung, bauliche Dichte, Erdgeschossnutzung
- Durchführung informeller Planung mit Mitwirkung bei städtischen Projekten
- Durchführung informeller Planung mit Mitwirkung bei Quartierzentren, Verkehrsknotenpunkten, Parks und Plätzen
- Nutzung des Hebels «Arealüberbauung» und «Gestaltungsplanpflicht» bei grossen Überbauungen von Privaten: Forderung nach informellen Verfahren und Mitwirkung
- Identifizierung weiterer sensibler Gebiete

6.2 Weiterer Forschungsbedarf

Der Ansatzpunkt «Stärkung kollaborativer Planung bereits im PBG» birgt grosses Potential, eine Änderung der Planungspraxis in der Schweiz zu bewirken und sollte näher untersucht werden.

Interessant ist eine Vertiefung der Frage, wie die Entscheidungsfindung rund um den Einsatz informeller Planungsinstrumente transparenter gestaltet werden kann.

In der vorliegenden Arbeit wurden drei Fallbeispiele untersucht. Die gewonnen Erkenntnisse können an weiteren Fallbeispielen (z.B. Arealentwicklung im Eigentum privater Investoren) vertieft werden.

Interessant ist auch die Entwicklung der Quartiervereine in Zürich: Wie entwickelte sich die Mitgliederstruktur in der Vergangenheit, schaffen die Quartiervereine, den neuen Leistungsauftrag der Stadt zu erfüllen und ein repräsentatives Spektrum der Bevölkerung anzusprechen? Wie wirkt die Website «Mein Quartier»?

Des Weiteren ist interessant, inwieweit die Praxis in Zürich sich mit der Praxis in anderen europäischen Städten deckt und inwieweit die Praxis sich auf kleinere (Schweizer) Gemeinden übertragen lässt.

Das untersuchte Beispiel der Stadt Zürich betrifft eine Stadt, die im Wachstum begriffen ist. Die Nachfrage nach Wohnraum ist gross, und folglich auch an neuen Schulen, Parks etc. Die finanziellen Mittel für öffentliche Bauten und eine professionelle Verwaltung sind vorhanden. Was es für die Governance bedeuten würde, wenn die Steuereinnahmen sinken, ist offen.

Anhang

Literatur

ABZ ET AL. 2021

ABZ, Senn, Kraftwerk 1, Grün Stadt Zürich (2021): Koch-Quartier. Projektdokumentation Stand April 2021. Zürich.

ALLMENDINGER 2002

Allmendinger, Philip (2002): Planning Theory. Basingstoke: Palgrave. New York.182-209

ALLMENDINGER/TEWDWR 2002

Philipp Allmendinger und Marc Tewdwr-Jones, selection and editorial matter; individual chapters, the contributors: Planning Futures, New directions for planning theory (2002); Neil Harris: Collaborative Planning, From Theoretical Foundations to Practice Forms. London.22-43

AFS 2018

Amt für Städtebau, Stadt Zürich (2018): Leitbild Zentrumsentwicklung Zürich Affoltern. Zürich.

AFS 2019

Amt für Städtebau, Stadt Zürich (2019): Zentrumsentwicklung Affoltern, Beteiligungsprozess, Leitbild und Umsetzung, Amt für Städtebau. Zürich.

AFS 2019 a

Amt für Städtebau, Stadt Zürich (2019): Zonenplan.Zürich.

AFS 2020

Amt für Städtebau Stadt Zürich: Regionaler Richtplan Stadt Zürich, RRB Nr. 576/2017, Beschluss des Regierungsrates vom 21. Juni 2017. Zürich.

AFS 2021

Amt für Städtebau, Stadt Zürich (2021): Bau- und Zonenordnung.Zürich.

AfS a

Stadt Zürich, Amt für Städtebau: Gebietsmanagement.<https://www.stadtzuerich.ch/hbd/de/index/staedtebau/planung/entwicklungsgebiete/gebietsmanagement.html>> Zugriff 18.07.2023

AFS 2022 a

Amt für Städtebau Stadt Zürich: Kommunaler Richtplan Siedlung. Landschaft, öffentliche Bauten und Anlagen. Richtplantext. Vom Gemeinderat festgesetzt mit GRB Nr. 3812/2021 vom 10. April 2021.

ARE a

Bundesamt für Raumentwicklung, Bundesgesetz über die Raumplanung (2019), Art. 1. Bern.

ARE b

Amt für Raumentwicklung Kanton Zürich, Planungs- und Baugesetz (1975), Art. 7. Zürich.

ARE c

Amt für Raumentwicklung Kanton Zürich, Kanton Zürich Richtplan. Zürich (Stand 6. Februar 2023). 1.3-1

BUNDESRAT 2022

Schweizerischer Bundesrat (2022): Raumplanungsverordnung. Bern.

BENEVOLO:1975.

Leonardo Benevolo (1975): Die Geschichte der Stadt. Rom-Bari (Deutsche Ausgabe 1983, Frankfurt/New York)

BERGER / LUCKMANN 1966

Peter L. Berger, Thomas Luckmann, Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit, Frankfurt/Main, 1970 (1. Auflage 1966)

BFS

Bundesamt für Statistik. Schweiz-Szenarien <<https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/zukuenftige-entwicklung/schweiz-szenarien.html#:~:text=Das%20Referenzszenario%20geht%20von%20einem,von%2011%2C4%20Millionen%20f%C3%BChrt>> Zugriff am 18.07.2023

BUNDESVERFASSUNG

Bundesverfassung der Schweizer Eidgenossenschaft (2014), Art. 5a

CGG 1995

Commission on Global Governance (1995): Our global neighborhood. Oxford (u.a.): Zitiert nach: Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode (1999): Schlussbericht der Enquete-Kommission. Globalisierung der Weltwirtschaft-Herausforderungen und Antworten. Drucksache 14/9200. Berlin: 41

EDA 2016

UNO-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, Ziel 11: Städte und Siedlungen inklusiv, sicher widerstandsfähig und nachhaltig machen. EDA Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (2016): Bern. <<https://www.eda.admin.ch/agenda2030/de/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-11-staedte-und-siedlungen-inklusive-sicher.html>> Zugriff 17.07.23

GEMEINDERAT

Gemeinderat Stadt Zürich: Website, <https://www.gemeinderat-zuerich.ch/> Zugriff am 18.07.2023

GIS

GIS Kanton Zürich, Amtliche Vermessung in Farbe, Zugriff 28.07.2023

GZ

Zürcher Gemeinschaftszentren < <https://gz-zh.ch/stiftung/portrait/#stiftungszweck> > Zugriff 18.07.2023

HOCHBAUAMT

Hochbauamt Stadt Zürich: Kooperative Planung <https://www.stadtzuerich.ch/hbd/de/index/staedtebau/planung/entwicklungsgebiete/kooperative_planung.html> Zugriff 28.07.2023

HOCHBAUAMT a

Hochbauamt Stadt Zürich: Publikationen <<https://www.stadt-zuerich.ch/hbd/de/index/staedtebau/architektur/publikationen/stadtachsen-und-plaetze.html>> Zugriff 28.07.2023

HOLENSTEIN 2022

Dagmar Holenstein (2022): Innenentwicklung in Zürich, eine kritische Würdigung aktueller Planungsinstrumente und deren Anwendung. Zürich.

JACOBS 1961

Jane Jacobs (1961): The Death and Life of Great American Cities.

KANTON SOLOTHURN/ARE:2013

Kanton Solothurn, Bundesamt für Raumentwicklung (2013): Testplanung – Methode mit Zukunft, Grundzüge und Hinweise zur praktischen Umsetzung am Beispiel der Testplanung Riedholz/Luterbach. Solothurn.

KERNGRUPPE

Kerngruppe <<https://www.portal.zh-affoltern.ch/kerngruppe.html>> Zugriff 18.07.2023

KERNGRUPPE 2021

Kerngruppe (2021): Affoltemer News, 2/2021. Zürich Affoltern.

KPK 2016

Schweizerische Kantonsplanerkonferenz (KPK) (2016): Kantonaler Richtplan. Das Herz der schweizerischen Raumplanung. Bern.

LEUPI ET AL. 2021

Stadtrat Daniel Leupi, Stadtrat André Odermatt, Stadtrat Richard Wolff, Nathanea Elte (Präsidentin ABZ), Andreas Engweiler (Geschäftsführer Kraftwerk1), Johannes Eisenhut (Geschäftsführer Senn Development AG) Medienkonferenz Koch-Areal (2021): Medienkonferenz Koch-Areal, Planungsgrundlagen und nächste Schritte:1ff

PRAESIDIALDEPARTEMENT

Präsidialdepartement der Stadt Zürich <https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/Projekte/lau-fende-projekte/koch-areal.html> Zugriff 18.07.2023

PRAESIDIALDEPARTEMENT 2006

Stadt Zürich (2006) Mitwirkungs- und Beteiligungsprozesse, Arbeitshilfe für die Stadtverwaltung. Zürich

QUARTIERVEREIN GRUENAU 2019

Quartierverein Grünau (2019): <<https://www.gruenau.ch/politisches/kein-schulklotz-in-der-gruenau>> Zugriff am 18.07.2023

STADTENTWICKLUNG 2019

Stadtentwicklung, Präsidialdepartement Stadt Zürich, (2019): Überprüfung der Schnittstelle der Stadt zur Bevölkerung in den Quartieren, Bericht Mitwirkungsverfahren. Zürich.

SCHMITT/WIECHMANN 2018

Peter Schmitt & Thorsten Wiechmann (2018): Unpacking Spatial Planning as the Governance of Place. In: disP – The Planning review, NR. 215 4/2018. Zürich

STELLMACHER 2011

Stellmacher Florian, ETH Zürich (2011): Lehrmodul Formelle und informelle Instrumente & Verfahren. Zürich.

SEILER/RENGGLI 2021

Christine Seiler, Matthias Renggli (2021): Institutionalisierung geeigneter Partizipationsprozesse und -formate mit stadtweiten Fragestellungen oder starken Auswirkungen auf die Quartiere, Motion.GR Nr. 2021/437.Zürich

STADTRAT ZÜRICH 2017

Stadt Zürich, Stadtrat (2017): Auszug aus dem Protokoll des Stadtrats von Zürich vom 27. September 2017,781., Liegenschaftenverwaltung, Gemeinnütziger Wohnungsbau auf dem Koch-Areal, Quartiere Albisrieden/Altstetten, Übertragung der Wohnbaufelder ins Verwaltungsvermögen, Objektkredit; Genehmigung Projektierungskredit (Eventualverpflichtung)

STADTRAT ZÜRICH 2002

Stadtrat Zürich: Auszug aus dem Protokoll des Stadtrats von Zürich (2002): 269. Entwicklungsgebiete der Stadt Zürich, Projektorganisation für ein Gebietsmanagement und für die Koordination des Infrastrukturbedarfs. Zürich.

STADTRAT ZÜRICH 2015

Stadtrat von Zürich (2015): Strategien Zürich 2035.Zürich

STADTRAT ZÜRICH 2019

Stadtrat Zürich (2019): Auszug aus dem Protokoll des Stadtrats von Zürich 173. Amt für Städtebau, Bericht «Zentrumsentwicklung Affoltern – Beteiligungsprozess, Leitbild und Umsetzung», Zustimmung.Zürich.

STADTRAT ZÜRICH 2020a

Stadtrat Zürich (2020): Weisung des Stadtrats von Zürich an den Gemeinderat, Stadtentwicklung, Quartiervereine der Stadt Zürich, Beitrag 2021-2024.Zürich.

STADTRAT ZÜRICH 2020b

Stadtrat Zürich (2020): Auszug aus dem Protokoll des Stadtrats, 1205. Immobilien Stadt Zürich, Sekundarschlaanlage Tüffewies, Quartier Grünau, Neubau, Projektierungskredit.Zürich

STADTRAT ZÜRICH 2017

Stadt Zürich, Stadtrat (2017): Auszug aus dem Protokoll des Stadtrats von Zürich vom 27. September 2017,781., Liegenschaftenverwaltung, Gemeinnütziger Wohnungsbau auf dem Koch-Areal, Quartiere Albisrieden/Altstetten, Übertragung der Wohnbaufelder ins Verwaltungsvermögen, Objektkredit; Genehmigung Projektierungskredit (Eventualverpflichtung).Zürich.

STADTRAT ZÜRICH 2022

Stadtrat Zürich, Motion von Christine Seidler und Matthias Renggli und 4 Mitunterzeichnenden betreffend Institutionalisierung geeigneter Partizipationsprozesse und -formate für Projekte mit stadtweiten Fragestellungen oder starken Auswirkungen auf die Quartiere, Ablehnung (2022). Zürich.

STADTRAT ZÜRICH 2022 a

Stadt Zürich, Stadtrat (2022): Beschluss des Stadtrats Nr. 827/2022: Stadtentwicklung Zürich, E-Partizipationsplattform «Mitwirken an Zürichs Zukunft».Zürich.

STADTENTWICKLUNG

Stadtentwicklung, Präsidialdepartement, Zürich <<https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/schnittstellesq.html>> Zugriff 18.07.2023

STADTENTWICKLUNG 2021

Stadt Zürich, Stadtentwicklung (2021): Sozialräumliches Monitoring – Bericht 2021.Zürich.

STADT ZÜRICH 2022

Stadtrat Zürich, Motion von Christine Seidler und Matthias Renggli und 4 Mitunterzeichnenden betreffend Institutionalisierung geeigneter Partizipationsprozesse und -formate für Projekte mit stadtweiten Fragestellungen oder starken Auswirkungen auf die Quartiere, Ablehnung (2022). Zürich.

STELLMACHER 2011

Stellmacher Florian, ETH Zürich (2011): Lehrmodul Formelle und informelle Instrumente & Verfahren. Zürich.

STUDIO ALTSTETTEN 2022

Interview with Katharina Meier und Florian Keller, Koch-Areal (2022): Koch Areal. In: Studio Altstetten: A Room of Entanglements. Design Studio Spring 2022. Newrope The Design in Dialogue Lab. Chair of Architecture&urban Transformation. ETH Zürich. Zürich:83-91

VBZ

Verkehrsbetriebe Zürich: <https://www.stadt-zuerich.ch/vbz/de/index/die_vbz/die_unternehmensentwicklung/zuerilinie_2030/tram-affoltern.html>

WILDRICH 2022

Bianca Wildrich (2022): Mitwirkung als Kooperationsprojekt, Eine Analyse zur Wirksamkeit und Effizienz neuer Partizipationsansätze am Beispiel des «Big Picture Grünau». Zürich.

ZANDER 2018

Zander Corsin (2018): Zwölf Antworten zum besetzten Koch-Areal. <<https://www.tagesanzeiger.ch/zwoelf-antworten-zum-besetzten-koch-areal-342693439966>> Zugriff 18.07.2023

ZHAW 2022

Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, Departement Soziale Arbeit, Institut für Vielfalt und gesellschaftliche Teilhabe (2022): Big Picture Grünau, Sozialstrukturanalyse. Zürich.

ZÜRICH

Stadt Zürich Organisation und Organigramm

<https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/erschliessung/tab1.html>, Zugriff am 02.04.2023> Zugriff am 18.07.2023

ZÜRICH a

Stadt Zürich: Mitwirken an Zürichs Zukunft: < <https://mitwirken.stadt-zuerich.ch/>> Zugriff 18.07.2023

ZÜRICH b

Stadt Zürich: Mein Quartier: <<https://meinquartier.zuerich/>> Zugriff 18.07.2023

ZÜRICH c

Drehscheibe Altstetten/Grünau <<https://meinquartier.zuerich/assemblies/Drehscheibe-Altstetten-Gruenau/f/139/>> Zugriff 18.07.2023

ZÜRICH d

Stadt Zürich 2022: Koch-Areal, <https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/Projekte/laufende-projekte/koch-areal.html> Zugriff 18.07.2023

ZÜRICH e

Stadt Zürich: Koch-Park <https://www.stadt-zuerich.ch/ted/de/index/gsz/aktuell/aktuelle-projekte/quartierpark-kochareal.html> Zugriff am 18.07.2023

ZÜRICH f

Stadt Zürich GIS Gebäudealter <https://maps.zh.ch/> Zugriff am 18.07.2023

ZÜRICH/QUARTIERVEREIN GRUENAU 2021

Stadt Zürich, Quartierverein Grünau (2021): Big Picture Grünau.Zürich

Glossar

AfS

Amt für Städtebau der Stadt Zürich

Kollaborative Planung

Als Kollaborative Planung wird eine Planungsmethode bezeichnet, bei der alle vom Planungsgegenstand Betroffenen in den Planungsprozess involviert werden.

Mitwirkung

Das Recht auf Mitwirkung der Bevölkerung ist im Raumplanungsgesetz verankert. «Die mit Planungsaufgaben betrauten Behörden unterrichten die Bevölkerung über Ziele und Ablauf der Planungen nach diesem Gesetz. 2) Sie sorgen dafür, dass die Bevölkerung bei Planungen in geeigneter Weise mitwirken kann. 3) Die Pläne nach diesem Gesetz sind öffentlich [ARE a].

Partizipation

Der Begriff Partizipation wird in der Stadt Zürich synonym für «Beteiligung» oder «Mitwirkung» verwendet. Gemäss Definition in der Arbeitshilfe beschreibt der Begriff «die Beteiligung von Personen, Unternehmern oder Interessensgruppen, die von (hoheitlichen) Entscheidungen betroffen sind».

BPG

Planungs- und Baugesetz Kanton Zürich

TAZ

Tiefbauamt der Stadt Zürich

Urban Governance

Art und Weise, wie Individuen sowie öffentliche und private Institutionen ihre gemeinsamen Angelegenheiten regeln [CGG 1995]. Urban Governance umfasst dabei sowohl formelle Institutionen und mit Durchsetzungsmacht versehene Herrschaftssysteme als auch informelle Regelungen, die von Menschen und Institutionen vereinbart werden [CGG 1995].

Whicked Problem

Problemstellungen im Bereich der Planung, die so komplex sind, dass sie nicht von Planenden durch die Anwendung von Datenanalyse und objektiver Methoden gelöst werden können, werden «Whicked- Problems» genannt: Verzwickte Probleme. Das Konzept der Testplanung wurde entwickelt, um diese Art von Problemen zu lösen [KANTON SOLOTHURN/ARE:2013].

Beilagen

Es wurden folgende Interviews geführt:

- Planer Präsidialdepartement der Stadt Zürich am 08.02.2023
- Planerinnen AFS 1 und 2 am 03.03.2023
- Planer TAZ am 21.04.2023

Die Interviews dauerten jeweils rund eine Stunde.

Interviewfragen siehe Beilage 1

Beilage 1: Interviewfragen

Thema kollaborative Planung

Der Kommunale Richtplan bezeichnet Gebiete für Innenverdichtung und Quartierzentren und beschreibt deren Eigenschaften.

Mich interessiert im Rahmen meiner Master-These, wie die Stadt vorgehen möchte, um diese Ziele zu erreichen.

Welche Rolle wird kooperative Planung und Partizipation der Bevölkerung darin einnehmen?

Wie wird derzeit vorgegangen, um zu entscheiden, wo und wie Kooperation und Partizipation mit Grundeigentümern, Interessensgruppen und Bevölkerung durchgeführt wird?

Für die Erarbeitung des „Big Picture Grünau“ wurde ein kollaboratives Planungsverfahren gewählt. Welche Rolle hatten Sie darin? Was konnte durch dieses Planungsverfahren erreicht werden, was nicht?

Wo sehen Sie die Chancen und Risiken beim Einsatz kooperativer Planung und Partizipation?

Wo sehen Sie Verbesserungspotential bei dem Vorgehen der Stadtverwaltung?

Thema Richtplan, wie weiter?

Der Kommunale Richtplan bezeichnet Gebiete für bauliche Verdichtung und Quartierzentren beschreibt deren Eigenschaften.

Gegenstand der Forschung ist, wie die Stadt vorgehen möchte, um diese Ziele zu erreichen.

Wo stösst eine generelle «Aufzonung» von Gebieten in der BZO an ihre Grenzen und warum?

In welchen Fällen bietet sich eine Kooperation mit Grundeigentümern an?

Welchen Beitrag zu einer qualitätsvollen Innenentwicklung könnte kollaborative Planung (sei es mit Grundeigentümern, mit zivilgesellschaftlichen Akteuren oder mit der Bevölkerung) leisten?

Kontakt

ETH Zürich
Netzwerk Stadt und Landschaft NSL (HIL H 37.4)
MAS-Programm in Raumplanung 2019/21
Stefano-Frascini-Platz 5
CH- 8093 Zürich

www.masraumplanung.ethz.ch

Herausgeber: Netzwerk Stadt und Landschaft NSL
Redaktion: Dagmar Holenstein
Gestaltung: Dagmar Holenstein
Titelbild: Stadt Zürich, Quartierverein Grünau (2021): Big Picture Grünau. Zürich

Druck: NSL
Auflage: 4 Stück

© ETH Zürich, August 2023